

Das Trampolin im Einsatz

Konkrete Übungsvorschläge zu ausgewählten Förderzielen

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 2, Studiengang Psychomotoriktherapie 14/17
Bachelor- Arbeit

Eingereicht von: Luana Nocco, Mirjam Probst und Vera Simon
Begleitung: Jürg Blickenstorfer
20. Februar 2017

Abstract

Die vorliegende Bachelorarbeit geht den Fragen nach, wie das Thema Förderung mit dem Trampolin in Verbindung gesetzt werden kann und wie verschiedene Förderziele und dazu passende Übungen eingeordnet und angewendet werden können. Ausserdem besteht eine wichtige Aufgabe dieser Arbeit darin, den Leser auf die Anwendung des Trampolins in der Psychomotoriktherapie vorzubereiten, in dem ihm grundlegendes Wissen dazu mitgegeben wird.

Die Arbeit ist auf einer umfassenden Literaturanalyse aufgebaut, die zur Beantwortung der Forschungsfragen und zur Erstellung des eigentlichen Produkts, einer Sammlung von Förderzielen und Übungen zur Anwendung des Trampolins, führt. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass das Trampolin als vielseitiges Gerät mit konkreten Übungen zur Förderung der Bereiche Motorik, Wahrnehmung, Kognition und des sozio-emotionalen Bereichs eingesetzt werden kann.

Dank

Wir bedanken uns ganz herzlich bei Jürg Blickenstorfer für die unterstützende Begleitung und Beratung, für sein Engagement und die Zeit, die er sich für aufschlussreiche Spaziergänge genommen hat. Unser Dank gilt ausserdem BA Franziska Stauffer die uns ihr wertvolles Erfahrungswissen über das Trampolin zur Verfügung stellte.

An dieser Stelle möchten wir uns auch bei Sandra Gerber für den grafischen Support, von welchem wir profitieren durften, herzlich bedanken. Ein grosses Dankeschön richten wir an MA Ilaria Gullo und BA Sanja Ruggiero für das kritische Gegenlesen unserer gesamten Arbeit.

Inhalt

1. Einleitung.....	5
1.1 Problemstellung und Themenwahl	5
1.2 Fragestellung	5
1.3 Aufbau und Vorgehen	6
2. Theoretische Grundlagen	7
2.1 Förderung	7
2.2 Das Trampolin.....	9
2.3 Kategoriensystem.....	13
3. Produkt	23
3.1 BASICS.....	23
3.2 Formale Darstellung der Förderziele.....	25
3.3 Formale Darstellung der Förderübungen.....	27
4. Diskussion und Reflexion.....	29
4.1 Beantwortung der Fragestellung.....	29
4.2 Relevanz für die PMT.....	31
4.3 Kritische Reflexion der Arbeit.....	32
4.4 Mögliche Weiterführung	33
5. Literaturverzeichnis.....	34
6. Anhang.....	37

1. Einleitung

1.1 Problemstellung und Themenwahl

Heute gibt es kaum mehr Therapieräume, in denen das federnde Gerät nicht vorzufinden ist. Das Trampolin besitzt die Kraft jeden schwerelos zu machen und fliegen zu lassen. Obwohl es jeder kennt, wird es selten gezielt in der Therapie angewendet. Unsere Vermutung ist, dass das Potential des Trampolins in der Psychomotoriktherapie noch zu wenig erkannt und ausgeschöpft wird. Diese Vermutung wird in der Ausbildung als Psychomotoriktherapeutin bestätigt, in der das Trampolin als Arbeitsgerät nur kurz angesprochen wird. Dazu kommt, dass sich viele vor dem Einsatz des Trampolins scheuen, aus Sicherheitsgründen oder weil sie schlicht zu wenig darüber wissen. Aus der Arbeit „Das Trampolin in der Psychomotoriktherapie“ von Preisig und Probst (vgl. 2016, S. 74) geht hervor, dass das Trampolin durchaus in der Psychomotoriktherapie eingesetzt wird. Dabei werden vor allem Förderziele im sensomotorischen oder emotionalen Bereich verfolgt (ebd.). Weiter wird in dieser Arbeit auch angesprochen, dass Anwender oftmals nicht wissen, wie sie das Trampolin in der Therapie konkret einsetzen können. Ein Fazit dieser Arbeit besagt, dass Ideen zum Einsatz des Trampolins sowie eine Weiterführung dieser differenzierten Arbeit wünschenswert sind (Preisig & Probst, 2016, S. 79). An Preisig und Probst Aussage knüpft unsere Arbeit an, indem sie die Weiterführung der Anwendung des Trampolins in der Psychomotoriktherapie zum Gegenstand hat. Wir möchten den Anwender eines Trampolins so vorbereiten, dass er das Gerät sicher und kompetent anwenden kann. Er soll wissen, wann er welche Übung zu welchem Zweck durchführen kann. Literatur mit konkreten Übungsvorschlägen für das Trampolin ist selten. So hat diese Arbeit zusätzlich das Ziel, dem Anwender ein praxistaugliches Produkt mitzugeben, worin konkrete psychomotorische Förderziele und daraus abgeleitete Übungen mit dem Trampolin zu finden sind. Nicht zuletzt wollen wir dem Leser für die vielseitige Anwendbarkeit des Trampolins die Augen öffnen und Freude wecken, Neues in diesem Bereich auszuprobieren.

1.2 Fragestellung

Aus den oben genannten Ausführungen geht hervor, dass das Trampolin zwar in der Psychomotoriktherapie eingesetzt wird, doch der Anwender teilweise überfordert ist, wenn es um den konkreten Einsatz des Trampolins in Bezug zu psychomotorischen Förderzielen geht. Dies, weil einerseits grosser Respekt vor dem Gerät und den damit verbundenen Risiken herrscht und andererseits dem Anwender zu wenig klar ist, welche psychomotorischen Förderziele mit dem Trampolin verfolgt werden können. Ausserdem fehlen konkrete Übungen, mit denen diese Förderziele umgesetzt werden können. Diese Problemstellung führte zur folgenden Forschungsfrage:

Wie kann das Trampolin in der psychomotorischen Förderung mit konkreten Übungen eingesetzt werden?

Aufgrund der Komplexität der Thematik ergaben sich weitere Forschungsfragen, deren Bearbeitung für die Beantwortung obenstehender Forschungsfrage unumgänglich ist:

- a) Was wird unter Förderung verstanden und wie steht sie in Zusammenhang mit der Psychomotorik und dem Trampolin?

- b) Welche psychomotorischen Förderziele gibt es und welche Übungen mit dem Trampolin können daraus abgeleitet werden?
- c) Welche Informationen müssen dem Leser vermittelt werden, um die Förderziele und die Übungen zum Trampolin kompetent und sicher anwenden zu können?

1.3 Aufbau und Vorgehen

Um die genannten Fragestellungen zu beantworten, sind wir wie folgt vorgegangen. In Kapitel 2 *Theoretische Grundlagen* wird auf die Bezeichnung Förderung und den damit verbundenen kontroversen Begriff Defizit kurz eingegangen. Weiter wird Förderung im Allgemeinen sowie im Kontext der Psychomotoriktherapie und der Anwendung mit dem Trampolin definiert. Ein Grossteil dieser Arbeit befasst sich mit der Auswahl und Erklärung von Förderzielen in der Psychomotoriktherapie. Grundlegendes zu den vier ausgewählten Bereichen dieser Förderziele – Motorik, Wahrnehmung, sozio-emotionaler Bereich und Kognition – wird dargelegt. Schliesslich wird in Hinblick auf die Übungen und deren Anwendung der Vorgang beim Springen auf dem Trampolin erklärt und vier verschiedene Trampoline werden tabellarisch verglichen.

Wie bereits erwähnt, besteht der Hauptteil dieser Arbeit darin, Förderziele zu definieren und konkrete Übungsvorschläge dazu zu erstellen. Diese sind zu einem Produkt zusammengeführt. Mit Kapitel 3 soll dem Leser eine Bedienungsanleitung zu diesem Produkt zur Verfügung gestellt werden. Darin wird beschrieben, welche „Basics“ ein Benutzer des Trampolins kennen sollte und wie die Definitionen der Förderziele und die Übungsvorschläge zu handhaben sind. Die zwei Sammlungen zu den Definitionen von Förderzielen und den passenden Übungen befinden sich im Anhang.

In der Diskussion werden die Fragestellungen beantwortet und die Relevanz dieser Arbeit für die Psychomotoriktherapie erläutert. Zum Schluss soll die Arbeit kritisch reflektiert und mögliche Weiterführungen angesprochen werden.

An dieser Stelle soll erwähnt sein, dass bei jeglichen Personenbezeichnungen in dieser Arbeit sowohl Frauen als auch Männer gleichermaßen gemeint sind und teilweise in männlicher und teilweise in weiblicher Form benutzt werden.

2. Theoretische Grundlagen

In diesem Kapitel wird die Auseinandersetzung mit dem Thema Förderung aufgezeigt. Dabei gilt es, diese in einen für diese Arbeit relevanten Rahmen, den der Psychomotorik und des Trampolins, zu setzen. Weiter sollen das Trampolin als Gerät und der Vorgang beim Springen näher beschrieben werden. Anschliessend wird das Kategoriensystem präsentiert, das für die Formulierung der Förderziele erstellt wurde und als Basis für das Produkt im Anhang dient.

2.1 Förderung

2.1.1 Förderung - eine allgemeine Definition

Das Wort „fördern“ wird im Duden – Deutsches Universalwörterbuch (2007) wie folgt definiert: „[...] weiter nach vorn bringen: [...] in seiner Erhaltung, bei seinem Vorankommen [...] unterstützen“. In dieser Definition kommen einige wichtige Aspekte zum Vorschein: das Weiterbringen, die Erhaltung und die Unterstützung. Für unsere Praxis ist weniger die Erhaltung von Bedeutung, da diese vorwiegend im Umgang mit älteren Menschen im Zentrum steht. Viel mehr fokussiert die Psychomotoriktherapie die Aspekte des Weiterbringens und der Unterstützung, wie im nächsten Unterkapitel zur psychomotorischen Förderung erläutert wird.

2.1.3 Psychomotorische Förderung

Eriksson (2009, S. 14ff.) ist in ihrer Bachelorarbeit „Psychomotorische Förderung im Wald mit Seilkonstruktionen, Projektdurchführung in einem Kindergarten“ auf die verschiedenen Aspekte der psychomotorischen Förderung, hergeleitet aus Werken verschiedener Pioniere wie Kiphardt, Zimmer, Schilling usw. eingegangen. Zusammengefasst kann dazu folgendes festgehalten werden:

- Die psychomotorische Förderung ist eine ganzheitliche Entwicklungsförderung. Ganzheitlich heisst eine Förderung von Psyche und Körper und deshalb eine Verknüpfung von psychischen und motorischen Vorgängen.
- Ziel ist eine „erfolgreiche Integration des Kindes in die Gesellschaft“ (Eriksson, 2009, S.15).
- Um dies zu schaffen, soll das Kind verschiedene Kompetenzen erwerben. Diese sind die Ich-, die Sach- und die Sozialkompetenz.
- Das Mittel dazu ist eine Auseinandersetzung mit der Umwelt, worin das Kind verschiedene Erfahrungen mit dem eigenen Körper (Sinneswahrnehmungen aber auch Bewegung), mit seinen Emotionen, mit dem Material und mit anderen Personen (Therapeutin, Peergroup, Eltern, Lehrperson usw.) sammeln kann.
- Sehr wichtig ist dabei der Aufbau eines positiven Selbstkonzepts.

Eine der Absichten der vorliegenden Arbeit besteht darin, konkrete Ziele zur psychomotorischen Förderung zusammenzustellen. Bezeichnet werden diese als Förderziele. Um diese zu erstellen, beschäftigen wir uns mit der Frage, welche Problemstellungen uns in der Praxis begegnen. In dieser Auseinandersetzung ist die ressourcenorientierte Haltung, die uns als Psychomotoriktherapeutinnen zu Grunde liegt, zentral. Mit dieser Haltung wird stets von den Stärken einer Person ausgegangen. Dies basiert auf dem humanistischen Menschenbild, worauf wir hier nicht ausführlich eingehen, sondern auf weiterführende Literatur hinweisen, wie z.B. Gröschke (2005).

Folglich prägt diese Haltung auch die Formulierung der Förderziele, steht aber in einem Gegensatz zu den defizitorientierten Problemstellungen auf den Anmeldeformularen. Wenn etwas oder jemand gefördert wird, dann nur, weil ein bestimmter Förderbedarf in einem Bereich besteht. Förderbedarf heisst somit gleichzeitig, dass ein Defizit oder eine Problemstellung vorhanden ist. Die Erziehungsberatung des Kanton Bern erkennt genau diese Problematik und schreibt im Band 15 der Forschungspraxis (2014):

Nach Grawe und Grawe-Gerber (1999) sind die Probleme der natürliche Bezugspunkt für die Bestimmung dessen, was in der Therapie verändert werden soll. Für die Frage, wie die Probleme am besten verändert werden können, sind die Ressourcen des Klienten aber wohl wichtiger als seine Probleme. [...] Somit schliessen sich die Defizite auf der Anmeldung und die Ressourcenarbeit nicht aus. Sie liefern beide ergänzend wichtige Anteile, um in Abklärungs-, Beratungs- und Therapieprozess einen Schritt weiterzukommen. (Härter, Poncet, Tombez, Zesiger, 2014, S. 31).

Nach diesem Zitat wird in dieser Arbeit versucht, die Defizitorientierung der Problemstellungen in der psychomotorischen Praxis aufzunehmen und in positive, ressourcenorientierte Förderziele umzuformulieren.

2.1.4 Psychomotorische Förderung mit dem Trampolin

Wie bereits in Kapitel 1 erwähnt, stützt sich diese Arbeit auf die Bachelorarbeit von Preisig und Probst (2016), welche unter anderem der Forschungsfrage „Wie wird der Einsatz des Trampolins in der Psychomotoriktherapie begründet?“ nachgeht (Preisig & Probst, 2016, S. 10). Die Autorinnen konnten mittels Interviews mit verschiedenen Therapeutinnen aus der psychomotorischen Praxis aufzeigen, dass das Trampolin durchaus eingesetzt wird. Dies, mit folgenden Begründungen: „Einerseits eignet sich das Trampolin für eine beträchtliche Anzahl verschiedenster Therapieziele in der Psychomotoriktherapie. Andererseits ist die Motivation und die Freude, die das Trampolin bei den Kindern auslöst, zentral“ (Preisig & Probst, 2016, S. 74). Sie konnten ebenfalls aufzeigen, dass das Trampolin in der Praxis vorwiegend zur Erreichung von sensomotorischen und emotionalen Therapiezielen angewendet wird (ebd.). Daraus ergeben sich für die vorliegende Arbeit folgende Schlüsse:

- Das Trampolin wird in der psychomotorischen Praxis durchaus als Medium eingesetzt.
- Durch die Förderung auf dem Trampolin werden in der Praxis vor allem Therapieziele im sensomotorischen und emotionalen Bereich verfolgt.

Hier möchten wir mit dieser Arbeit ansetzen und die Bereiche, in denen Förderziele der Psychomotorik mit dem Trampolin erreicht werden könnten, erweitern. Näheres dazu wird in Kapitel 2.3 *Kategoriensystem* erläutert.

In der Literatur zur psychomotorischen Förderung mit dem Trampolin wurde ebenfalls auf Kiphards Trampolin-Körperkoordinationstest (TKT) (vgl. Kiphard, 1980) gestossen. Kiphard ist einer der Begründer der Psychomotorik sowie einer der ersten, der sich mit der Anwendung des Trampolins in der Therapie auseinandergesetzt hat. Seine Ausführungen zum TKT werden hier jedoch nicht weiterverfolgt, da diese veraltet sind und ausserdem für die vorliegende Arbeit keine Relevanz aufzeigen, zumal das Thema der Diagnostik nicht Bestand dieser Arbeit ist. Nähere Ausführungen zum Trampolin-Körperkoordinationstest finden sich in der Arbeit von Preisig und Probst (2016, S. 38 ff.).

2.2 Das Trampolin

In diesem Kapitel wird das Trampolin als Gerät näher vorgestellt. Zum einen wird der Vorgang beim Springen auf dem Trampolin erläutert, zum anderen werden verschiedene Trampolinarten tabellarisch aufgeführt. Auf die Geschichte des Trampolins wird in dieser Arbeit nicht näher eingegangen, sondern an dieser Stelle auf die Bachelorarbeit von Preisig und Probst (2016) verwiesen. In der genannten Arbeit sind zudem verschiedene Studien zum Trampolin zu finden (vgl. Preisig & Probst, 2016, S. 46 ff.). Die wichtigste Studie zum Trampolin wurde 1979 / 1980 von der NASA (amerikanische Luft- und Raumfahrtbehörde) durchgeführt. Die Ergebnisse belegen, dass das Trampolin auch für ältere oder ungeübte Menschen geeignet ist und dass damit, im Vergleich zum Joggen, ein effizienteres Training für das Herz-Kreislauf-System erzielt wird, wobei die Gelenke geschont werden (ebd.). Ausser der in Preisig und Probst (2016) genannten Studien, sind bislang keine weiteren empirischen Nachweise zur Wirkung des Trampolineinsatzes bekannt. In diesem Bereich besteht nach wie vor Forschungsbedarf.

2.2.1 Vorgang beim Springen auf dem Trampolin

Preisig und Probst (2016, S. 12ff) erläutern in ihrer Arbeit die biomechanischen Vorgänge des Springens auf einem Trampolin. Dabei steht fest, dass bei diesem Vorgang drei unterschiedliche Kräfte wirken: die Muskelkraft des Springers, die Rückstellkraft des Gerätes und schliesslich die Schwerkraft. Weiter kann jeder Sprung auf einem Trampolin in eine obere und eine untere Schwungphase unterteilt werden. In der untenstehenden Abbildung (vgl. Abb. 1) wurde die obere Schwungphase jeweils rot markiert und die untere blau. Am höchsten Punkt der Schwungphase (roter Punkt), an dem Schwerelosigkeit herrscht, wird jeweils eine totale Entspannung der Muskeln hervorgerufen. Sobald der Springer ins Sprungtuch eintaucht, wird eine ganzheitliche Muskelkontraktion ausgelöst, die am tiefsten Punkt (blauer Punkt) ein Maximum erreicht. Von Kunhardt (2004, S. 20) meint, dass sich keine Körperzelle dieser unwillkürlichen An- und Entspannung entziehen kann. Dies bedeutet, dass auch verspannte Muskeln, welche die Fähigkeit zur eigenständigen Entspannung verloren haben, sich auf dem Trampolin lösen können. Je länger die Zeit vom höchsten zum tiefsten Punkt andauert, desto länger ist der Stimulus auf die Dehnrezeptoren. Dementsprechend können mehr Muskeln kontrahieren und sich daraufhin entspannen.

Die folgenden drei Grafiken (vgl. Abb. 1) verdeutlichen, dass die zeitliche Aufteilung der oberen und unteren Schwungphase von der Elastizität der Unterlage abhängt. Grafik a) zeigt einen Sprung auf dem Boden. Die Obere Schwungphase wird abrupt beendet und nur leicht durch das Längs- und Quergewölbe des Fusses abgefedert. Der Körper arbeitet ausschliesslich in die Höhe. Grafik b) stellt das Springen auf einem herkömmlichen Trampolin mit Stahlfederung dar. Hierbei ist bereits ein dynamischerer Phasenübergang möglich. Trotzdem bleibt dem Körper nur kurz Zeit Schwung zu holen, bevor er wieder in die Höhe katapultiert wird. Grafik c) verdeutlicht einen Sprung auf einem weichen Trampolin, zum Beispiel beim „swem“ (swinging emotion) Trampolin, mit seinen Expandergummis. Die beiden Schwungphasen dauern gleich lange. Das Abbremsen erfolgt für den Stützapparat sehr schonungsvoll und, wie bereits erwähnt, ist der Stimulus auf die Dehnrezeptoren grösser, als bei einem herkömmlichen Trampolin. (vgl. Stauffer & Strässle, 2016, S. 4)

Abb. 1: Vergleich von Schwungphasen

Zur Verfügung gestellt durch F. Stauffer, swingemotion, durch uns überarbeitet.

Aus dieser Ausführung geht hervor, dass sich Trampoline mit Gummifederung besser für jeglichen Einsatz eignen als diejenigen mit Stahlfedern, vor allem in der Therapie. Im Folgenden werden verschiedene Trampolinarten mit Gummifederung vorgestellt, wobei sich die Arbeit auf die vier Trampolinarten beschränkt, die in der psychomotorischen Praxis am häufigsten vorkommen.

2.2.2 Trampolinarten

Als eingehende Bemerkung ist festzuhalten, dass sich nicht jedes Trampolin für jede Übung eignet. Beispielsweise braucht es für einige Übungen eine gewisse Höhe oder Grösse des Trampolins. In der folgenden Tabelle sind Beschaffenheit, Form und Grösse, praktische Infos, Kurse und Angebote, Vor- und Nachteile sowie Infos zum Handel der verschiedenen Trampolinarten aufgeführt. Die Informationen wurden den Internetseiten www.bellicon.com, www.swem.ch, www.sport-thieme.ch, www.zitt-gesundheit.ch und www.frohkost.ch entnommen.

	ZITT- Spring-Trainer	Känguru	Minitrampoline	
			Swem	Bellicon
Form und Grösse	<p>Rechteckig</p> <p>Aufgestellt: Keinen Rahmen Tuch: 200 cm x 140 cm x 50 cm</p> <p>Höhe: 60 cm</p> <p>Im Tragsack: 170 cm x 30 cm</p> <p>Gewicht: ca. 30 kg Belastbar: 120 kg</p>	<p>Rechteckig</p> <p>Aufgestellt: Rahmen: 240 cm x 180 cm Tuch: 120 cm x 180 cm</p> <p>Höhe: 70 cm</p> <p>Zusammengeklappt 240 cm x 180 cm, Höhe: 15 cm</p> <p>Gewicht: 60 kg Belastbar: 100 kg</p>	<p>Rund</p> <p>Aufgestellt: Inklusive Rahmen: Ø 118 cm</p> <p>Höhe montiert: 34 cm</p> <p>Höhe demontiert: 8 cm</p> <p>Gewicht: 7.8 kg Belastbar: ca. 160 kg</p>	<p>Rund oder 6-eckig</p> <p>Aufgestellt: inklusive Rahmen: Ø 100 -137 cm</p> <p>Höhe montiert: 35 cm</p> <p>Gewicht: 11 kg - 16 kg Belastbar: 200 kg</p>
Beschaffenheit	Metallrohre und Gummis, nur auf den kürzeren Seiten	Stahlrohr-Rahmen-Konstruktion, Gummikabel-Aufhängung auf allen vier Seiten, Abdeckung über den Gummikabeln (orange)	Rostfreier Edelstahlrahmen und -beine (Gebrauch im Freien möglich), Schwungtuch aus Blachenstoff, Expandergummis	Rahmen und Beine aus Stahl, UV-beständige Polypropylen-Sprungmatte, Aufhängungssystem mit Gummiseilring. Federung aus synthetischem Gummi (allergienfrei)
Praktische Infos	Lässt sich zerlegen und in einem Tragsack transportieren	Einklappbare Füsse, Gummikabel-Aufhängung kann ausgewechselt werden, sodass verschiedene Weichheitsgrade und somit auch verschiedene Sprungverhalten ermöglicht werden (sportlich-fest / weich / sehr elastisch)	Expandergummis können durch Aus- und Einhängen dem Gewicht des Springers angepasst werden, diverse Stärken erhältlich, Beine auf einfache Weise demontierbar, kein Randschutz nötig, da Sprungmatte bis Aussenrahmen kommt	Verschiedene Seilringstärken, verschiedene Modelle je nach Gewicht und Ziel des Anwenders

Handel	Zitt Trampolin, 8152 Glattbrugg, Kontaktperson: Anna Modensee	Bei Sport-Thieme erhältlich	Mit dem Swisslabel ausgezeichnet (über 80% der Herstellung in der Schweiz)	Mit dem Oeko-Tex-Siegel ausgezeichnet (umweltfreundliches Material)
Kurse / Angebote	keine	keine	Swem-Trainerausbildung, Psychomotorikweiterbildung, verschiedenste Kurse für Kinder und Erwachsene, sowohl im Therapie- als auch im Fitnessbereich, Firmenevents	Bellicon Fitness-Kurse oder Bellicon-Academy (Trainer- ausbildung)
Vorteile	nahezu wartungsfreier Betrieb, Rundgummis können falls nötig selbst ausgewechselt werden	benötigt keine Wartung, durch Veränderung der Gummikabel kann der Weichheitsgrad eingestellt werden, grosse Sprungfläche	abwaschbares Material, Haltestangen ein- oder beidseitig erhältlich, verschiedene Schwungtuchdesigns (Farben und Muster)	Seilringe sind austauschbar und in verschiedenen Farben erhältlich, je nach Gewicht der Anwender kann derselbe Seilring eingesetzt werden, bei swem einfügen
Nachteile	Darf nicht direkt auf Zement-, Stein- oder Asphaltboden aufgestellt werden, benötigt bei solchen Böden einen Teppich darunter (3x3m). Aufwändiger Auf- und Abbau	braucht 2 Personen für den Transport und deshalb auch einen Raum, in dem er aufgestellt bleiben kann, Gummikabel zur Umrüstung müssen separat bestellt werden	Expandergummis als Verbrauchsmaterial	verschiedene Seilringe müssen separat gekauft werden, Seilringe als Verbrauchsmaterial, Schwungtuch kommt nicht bis zum äusseren Rand

2.3 Kategoriensystem

Wie in Kapitel 2.1.4 erläutert, geht aus der Arbeit von Preisig und Probst (2016) hervor, dass einige Psychomotoriktherapeuten das Trampolin zur Verfolgung von Förderzielen im sensomotorischen und emotionalen Bereich einsetzen. Die Psychomotoriktherapie befasst sich jedoch nicht nur mit Zielen in diesen Bereichen. In der Literatur ist keine einheitliche Zusammenstellung zu psychomotorischen Förderzielen zu finden. Teilweise sind in verschiedenen Werken der Psychomotorik sowie der Nachbarsdisziplinen Ansätze für eine solche Zusammenstellung zu finden. Zimmer hat zum Beispiel mit ihren Werken „Handbuch Bewegungserziehung“ (2014) und „Handbuch Psychomotorik“ (2012) im Bereich der Wahrnehmung und im sozio-emotionalen Bereich einen Ansatz zu möglichen psychomotorischen Förderzielen gegeben. Ledl hat für den Bereich der Sonderpädagogik in seinem Werk „Kinder beobachten und fördern“ (2003) eine Auflistung zu Förderzielen in verschiedenen Bereichen, wie z.B. Motorik, Wahrnehmung, Sprache oder mathematisches Wissen, geliefert. Eine vollständige, ausschöpfende Sammlung von möglichen psychomotorischen Förderzielen ist auch deshalb schwierig zu finden, da dieses Fach von den Ansätzen der verschiedenen Nachbarsdisziplinen lebt. Aus diesem Grund wurde für diese Arbeit entschieden, ein eigenes Kategoriensystem zu erstellen. Darin sollte einerseits auf die für diese Arbeit relevanten Bereiche fokussiert werden und andererseits diese in einer übersichtlichen Darstellung zusammengefasst werden.

Um das Kategoriensystem für diese Arbeit zu erstellen, haben wir uns auf verschiedene Werke oder wissenschaftliche Arbeiten gestützt. Zum einen wurde von der Arbeit von Preisig und Probst (2016) ausgegangen, zum anderen stellen die Werke von Ledl (2005), Lienert et al. (2010), Kisch und Pauli (2011, 2012), Walk und Evers (2013), Stäbler (2006) und Zimmer (2012, 2014) die Ausgangslage für die Bildung des Kategoriensystems dar. An dieser Stelle wird auf eine ausführliche Literaturliste verzichtet, denn die für die einzelnen Förderziele relevanten Werke sind im Anhang in Kapitel IV *Förderziele* einzeln aufgeführt.

Als wichtige Bemerkung für dieses Kapitel soll ausserdem erwähnt werden, dass die hier beschriebenen Bereiche und deren Förderziele nur als Vorschlag einer möglichen Kategorisierung zu erachten sind. Die meisten Förderziele können selten ausschliesslich einem Bereich zugeordnet werden, denn sie enthalten immer Aspekte aus den verschiedenen Bereichen der Motorik, Wahrnehmung, sowie dem sozio-emotionalen und kognitiven Bereich. Diese Tatsache gilt es auch in der psychomotorischen Praxis zu beachten. Dort sind die Ziele viel komplexer, eng miteinander verknüpft und voneinander abhängig. Hier werden sie zur Vereinfachung formal unterteilt.

In den folgenden Unterkapiteln wird auf die Entstehung der Kategorien anhand der konsultierten Literatur eingegangen. Es werden ebenfalls Zusammenhänge der Bereiche mit dem Trampolin als Medium dargelegt. Dabei wird die Beschreibung der einzelnen Bereiche unterschiedlich ausfallen, da jeder Bereich andere Schwerpunkte aufzeigt, die letztlich für die Festlegung deren Förderziele relevant sind. Dieses Kapitel soll deshalb eine Übersicht zu den einzelnen Bereichen geben sowie die Zusammenhänge der verschiedenen Bereiche mit den einzelnen Förderzielen vorführen. Was dem ganzen Kategoriensystem gemeinsam ist, sind die verschiedenen Ebenen, die es stets einzuhalten gilt, um dem Kategoriensystem Klarheit und Struktur zu verleihen. Die Ebenen werden wie folgt definiert:

1. Ebene: Förderbereiche, gekennzeichnet durch Grossbuchstaben M / W / SE / K
2. Ebene: Unterbereiche, gekennzeichnet durch Zahlen 1 / 2 / 3 / 4
3. Ebene: Förderziele, gekennzeichnet durch Kleinbuchstaben a), b), c), d), usw.

Die Grossbuchstaben M, W, SE und K stehen für die jeweiligen Förderbereiche Motorik, Wahrnehmung, sozio-emotionaler Bereich und Kognition. Wie bereits oben erwähnt, sind die Erläuterungen der Förderziele in Kapitel IV des Anhangs ausführlich dargelegt. Es wird jedoch beispielhaft auf einige davon eingegangen, um das Verständnis für die Zusammensetzung der Bereiche und Unterbereiche aufzuzeigen. Auf die genaue Beschreibung der menschlichen Organe und der Funktionen, welche mit den jeweiligen Bereichen, Unterbereichen oder Förderzielen zusammenhängen, wird in dieser Arbeit verzichtet, da dies deren Rahmen sprengen würde. Um einen Überblick zu verschaffen, wird an dieser Stelle bereits die vollständige Liste der erstellten Kategorien eingefügt:

Motorischer Bereich M

1. Grobmotorik

- a) Bewegungskoordination
- b) statisches Gleichgewicht
- c) dynamisches Gleichgewicht
- d) Reaktionsfähigkeit
- e) Visuomotorische Koordination
- f) Tonusregulation

2. Feinmotorik

- a) Fingerbeweglichkeit
- b) Hand-Hand-Koordination
- c) Auge-Hand-Koordination
- d) Tonusregulation

Wahrnehmungsbereich W

1. Visuelle Wahrnehmung

- a) Formwahrnehmung
- b) Farbwahrnehmung
- c) Figur-Grund Wahrnehmung
- d) Formkonstanz/Wahrnehmungskonstanz
- e) Raumlage
- f) räumliche Beziehungen

2. Auditive Wahrnehmung

- a) auditive Figur-Grund Wahrnehmung
- b) auditive Differenzierung
- c) zeitliche Auflösung
- d) auditive Lokalisation

3. Taktile Wahrnehmung

- a) Berührungswahrnehmung
- b) Erkundungswahrnehmung

4. Kinästhetische Wahrnehmung

- a) Stellungssinn
- b) Bewegungssinn
- c) Kraftsinn
- d) Spannungssinn

5. Vestibuläre Wahrnehmung

- a) Beschleunigung
- b) Rotation
- c) Schwingung

Sozio-Emotionaler Bereich SE

1. Selbstkonzept

- a) Selbstsicherheit
- b) Selbstbild
- c) Selbstwirksamkeit

2. Sozialverhalten

- a) Hilfsbereitschaft
- b) Kontakt- und Kooperationsfähigkeit
- c) Soziale Sensibilität
- d) Konfliktlösungskompetenz
- e) Frustrationstoleranz
- f) Regelbewusstsein
- g) Führbarkeit

Kognitiver Bereich K

1. Exekutive Funktionen

- a) Impulskontrolle
- b) Arbeitsgedächtnis
- c) kognitive Flexibilität

2.3.1 Motorik

Aus der Bachelorarbeit von Preisig und Probst (2016) geht hervor, dass in der psychomotorischen Praxis vorwiegend der sensomotorische und der emotionale Bereich mit dem Trampolin gefördert werden. Diese Bereiche sind auch bei Ledl (2003) zu finden, nur unterteilt er den sensomotorischen Bereich in *Motorik* und *Wahrnehmung*. Da diese zwei letztgenannten Bereiche sehr umfangreich sind, werden sie auch in dieser Arbeit getrennt aufgeführt. Nach Rosenkötter (2013, S. 21) bedeutet Motorik „Bewegung und Haltung“. Die Motorik ist ganz klar ein Bereich, der den ganzen Körper betrifft. Nichts geschieht ohne Motorik bzw. ohne Motorik ist der Mensch kaum zu einer Handlung fähig. In den Anmeldeschreiben zur psychomotorischen Abklärung in der Praxis werden die Bereiche Grob- und Feinmotorik separat aufgeführt. Diese Aufteilung haben wir für unsere Arbeit übernommen.

Grobmotorik

Aspekte der Grobmotorik betreffen die Koordination der Haltung und Bewegung von Rumpf und Extremitäten (vgl. Rosenkötter, 2013, S.21). Für die Bildung dieser Unterkategorie haben wir uns vor allem auf das Werk von Ledl (2003) und auf die Unterlagen von Degen und Häusler (2016) gestützt. Daraus ergeben sich folgende Förderziele der Grobmotorik:

- a) Bewegungskoordination
- b) statisches Gleichgewicht
- c) dynamisches Gleichgewicht
- d) Reaktionsfähigkeit
- e) Visuomotorische Koordination
- f) Tonusregulation

Bei der Förderung der obengenannten Bereiche mit dem Trampolin leuchtet ein, dass allein das Betreten eines Trampolins einige dieser Bereiche beansprucht. Wie in Kapitel 2.2.1 erläutert, wird beim Trampolinspringen eine ganzheitliche Aktivierung des Körpers erreicht, wobei dessen Haltung und Koordination in den Vordergrund treten (vgl. Stäbler, 2006, S. 20). Einzelne Unterbereiche der Grobmotorik werden somit automatisch, ständig und unvermeidlich gefördert: das Gleichgewicht und die Tonusregulation. Um überhaupt auf dem Trampolin zu stehen, muss der Körper in eine angemessene Spannung gebracht und das Gleichgewicht entsprechend gehalten werden. Diese Aspekte sowie auch die visuomotorische Koordination (hier: Koordination von Auge und Körper) werden auch während der Flugphase des Springens gefördert.

Feinmotorik

Wie oben erwähnt, ist der Begriff der Feinmotorik häufig auf den Anmeldeschreiben zur psychomotorischen Abklärung anzutreffen. Oft wird in diesem Zusammenhang auch die Grafomotorik, ein Spezialgebiet der Psychomotorik, erwähnt. An dieser Stelle soll bemerkt werden, dass in dieser Arbeit der Begriff der Grafomotorik nicht weiterverfolgt wird, da sich die Bestandteile der Grafomotorik mit den Inhalten der Förderziele der Feinmotorik decken. In der Literatur fassen verschiedene Autoren unterschiedliche Aspekte unter den Begriff der Feinmotorik zusammen. Rosenkötter (2013, S. 21) setzt diese mit der Handgeschicklichkeit und der Koordination der Fingerbewegung gleich. Pauli und Kisch (2011, S.21) sehen die Fingerbeweglichkeit als Teilaspekt der

Handgeschicklichkeit. Für die Einteilung auf den Ebenen unseres Kategoriensystems macht letzteres durchaus mehr Sinn, da in der psychomotorischen Praxis oft Kinder anzutreffen sind, die zwar geschickt mit den Händen arbeiten, die eigentliche Fingerbewegung jedoch nicht gezielt ausführen können. Aus diesem Grund stützen wir uns auf die Einteilung von Pauli und Kisch (2011) und entnehmen für unser Kategoriensystem die *Fingerbeweglichkeit* als Förderziel. Für den Unterbereich ersetzen wir den Begriff Handgeschicklichkeit mit dem geläufigeren Begriff Feinmotorik. Dennoch scheint es wichtig, sich nicht nur auf die Fingerbewegung zu fokussieren, sondern auch die *Hand-Hand-Koordination* wie sie Pauli und Kisch (2011) nennen, als Förderziel aufzunehmen. Diese ist auch in einem der meist benutzten Abklärungsverfahren in der Psychomotorik anzutreffen, dem M-ABC-2 (Henderson, Sugden, Barnett & Petermann, 2008). In dieser Testbatterie wird die *Hand-Hand-Koordination* ebenfalls mit dem Übertitel „Handgeschicklichkeit“ zusammengefasst und stellt Aufgaben, bei denen es um Geschwindigkeit und Präzision der gleichzeitigen Benutzung beider Hände erfordert. Da die Geschwindigkeit nicht ein primäres Ziel der psychomotorischen Förderung darstellt, dennoch für gewisse alltägliche feinmotorische Aufgaben von Relevanz ist, wird diese als Variation bei den Übungen zu den feinmotorischen Förderzielen zu finden sein.

Ein weiterer Bereich der Feinmotorik stellt die Visuomotorik dar. In dieser Arbeit wird sie *Auge-Hand-Koordination* genannt. Darunter werden Bewegungen verstanden, die „eine Steuerung durch die Augen und die visuelle Verarbeitung erfordern“ (Rosenkötter, 2013, S. 61). Ein weiteres Bild, das sich in der psychomotorischen Abklärung in Zusammenhang mit der Feinmotorik häufig zeigt, sind Kinder, denen die Dosierung der *Fingerkraft* schwer fällt und somit einen entweder zu hohen oder zu niedrigen Schreibdruck aufweisen. Die Dosierung von Hand- und *Fingerkraft* zählt Rosenkötter ebenfalls als Funktionsbereich der Grafomotorik und somit der Feinmotorik (vgl. Rosenkötter, 2013, S. 68). Auch bei Pauli und Kisch (2011, S. 21) ist die *Fingerkraft* als Teilaspekt der Handgeschicklichkeit wiederzufinden. Somit kann diese ebenfalls in die Ebene der Förderziele aufgenommen werden. Aus diesen Erkenntnissen ergeben sich für den Bereich der Feinmotorik die folgenden Förderziele:

- a) Fingerbeweglichkeit
- b) Hand-Hand-Koordination
- c) Auge-Hand-Koordination
- d) Fingerkraft

2.3.2 Wahrnehmung

Der Begriff Wahrnehmung kennt verschiedene Definitionen. Wir verstehen darunter die Sinneswahrnehmung des Menschen wie sie Zimmer (2012, S. 30) beschreibt: „Unter Wahrnehmung versteht man den Prozess der Informationsaufnahme aus Umwelt- und Körperreizen (äußere und innere Wahrnehmung) und der Weiterleitung, Koordination und Verarbeitung dieser Reize im Gehirn“. Diese Reize können in Modalitäten unterteilt werden. Handwerker (2006, S. 183) erklärt diese Modalitäten wie folgt: „Wir haben verschiedene Arten von Empfindungen, die von verschiedenen Sinnessystemen vermittelt werden: Hören, Sehen, Schmecken, Riechen usw. Wir nennen diese Grundtypen der Empfindungen Sinnesmodalitäten“. In der Literatur sind meist sieben verschiedene Modalitäten der Sinneseindrücke aufgeführt. In dieser Arbeit stützen wir uns auf die Zusammenstellung von Lienert, Sägesser und Spiess (vgl. Lienert et al., 2010, S. 23).

- visuelle Wahrnehmung (Sehsinn)
- auditive Wahrnehmung (Hörsinn)
- taktile Wahrnehmung (Tastsinn)
- kinästhetische Wahrnehmung (Tiefensensibilität)
- vestibuläre Wahrnehmung
- gustatorische Wahrnehmung (Geschmackssinn)
- olfaktorische Wahrnehmung (Geruchssinn)

Für die Förderung in Verbindung mit dem Trampolin sind nur die ersten fünf genannten Sinnesmodalitäten - wir nennen sie Unterbereiche der Wahrnehmung - von Bedeutung. Deshalb werden die gustatorische und die olfaktorische Wahrnehmung zwar der Vollständigkeit wegen erwähnt, aber nicht genauer ausgeführt.

Für alle Wahrnehmungsbereiche kann festgehalten werden, dass sie durch stetige Nutzung und Übung gefördert und verbessert werden können. Dies hebt auch Von Loh (2003, S. 245) hervor, wenn er schreibt: "Zwischen Reaktion und Wahrnehmung besteht ein ständiger Kreislauf, und viele der Rückkopplungswege sind nicht fix, sondern variieren in Abhängigkeit von ihrer Beanspruchung". Auf die Ausführung, wie der Wahrnehmungsprozess (die Aufnahme, Verarbeitung, Speicherung usw. eines Reizes) funktioniert, wird hier verzichtet, da es den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde. Als weiterführende Literatur kann diesbezüglich das Buch von Renate Zimmer (2012) „Handbuch Sinneswahrnehmung“ empfohlen werden.

Im Folgenden wird dargelegt, welche Wahrnehmungsformen mit dem Trampolin gefördert werden können. Des Weiteren sollen Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Wahrnehmungsformen sowie Schwierigkeiten aufgezeigt werden, die sich bei der Zuordnung der einzelnen Förderziele ergaben. Ausserdem beinhaltet die Wahrnehmung häufig geistige Prozesse. Förderziele der Wahrnehmung, bei denen vorwiegend diese geistige Komponente im Vordergrund steht, werden in diesem Unterkapitel bewusst ausgelassen. Diese Förderziele werden im Unterkapitel 2.3.4 *Kognition* zusammengefasst.

Visuelle Wahrnehmung

Die visuelle Wahrnehmung stellt eine der dominantesten Wahrnehmungssysteme dar, denn die meisten von außen kommenden Informationen werden über diesen Sinnesbereich aufgenommen (vgl. Schönrade & Pütz, 2000, S. 45). So dient das visuelle System oft als Kontrollsystem. Zum Beispiel kann ein Geräusch seiner Quelle besser zugeordnet werden, wenn diese auch gesehen wird. Ein weiteres Beispiel ist die *Hand-Hand-Koordination* (vgl. Förderziel M2b, im Kapitel IV des Anhangs), die durch die visuelle Kontrolle besser gelingt. Für die Förderung auf dem Trampolin stehen für diese Arbeit folgende Förderziele im Fokus:

- a) Formwahrnehmung
- b) Farbwahrnehmung
- c) Figur-Grund Wahrnehmung
- d) Formkonstanz/Wahrnehmungskonstanz
- e) Raumlage
- f) räumliche Beziehungen

Auditive Wahrnehmung

Die auditive Wahrnehmung ist eine grundlegende Voraussetzung für die Entwicklung der Sprache und dadurch in unserer Welt sehr prominent vertreten (vgl. Zimmer, 2012, S. 83). Auch auf dem Trampolin sind akustische Reize stets präsent, denn das Sprungtuch gibt unmittelbar zu jedem Aufprall eine akustische Rückmeldung. Aufgrund des Vergleichs verschiedener Literatur wurden in diesem Fall folgende relevante Förderziele ausgewählt:

- a) auditive Figur-Grund Wahrnehmung
- b) auditive Differenzierung
- c) zeitliche Auflösung
- d) auditive Lokalisation

Taktile Wahrnehmung

Die taktile Wahrnehmung geht meist mit der kinästhetischen Wahrnehmung (taktil-kinästhetische Wahrnehmung) einher. Die Unterteilung der beiden in dieser Arbeit ist nur formal zu betrachten, denn in der Praxis sind diese beiden kaum isoliert anzutreffen. Inhelder formuliert diesen Zusammenhang wie folgt: „Das Kind kann nicht das Ganze der Figur in einer einzigen taktilen Zentrierung umfassen, es muss seine Hände verschieben [...]“ (Inhelder; zitiert nach Broll (1987), S. 21). Diese Aussage macht deutlich, dass zum Beispiel die Konsistenz eines Gegenstandes erst in Zusammenhang mit der Bewegung präzise erfasst werden kann, das Berühren alleine genügt nicht.

Weiter wurden wichtige Teile der taktilen Wahrnehmung, die in der Literatur vorkommen (vgl. Zimmer, 2012, S. 103), weggelassen. Dies sind die Schmerz- und Temperaturempfindung. Es leuchtet ein, dass diese mit dem Trampolin nicht gefördert werden können. Aus diesem Grund wurden folgende Bereiche zur genaueren Betrachtung und Förderung ausgewählt:

- a) Berührungswahrnehmung
- b) Erkundungswahrnehmung

Kinästhetische Wahrnehmung

Das kinästhetische System wird auch als Tiefensensibilität oder Propriozeption bezeichnet. Anders als bei anderen Sinnesbereichen besitzt das kinästhetische System kein eigenes Sinnesorgan. Die Rezeptoren liegen in den Sehnen, Bändern, Muskeln und Gelenkkapseln im ganzen Körper verteilt (vgl. Blucha & Schuler, 2012, S.72). Die kinästhetische Wahrnehmung gilt laut Price (vgl. Price; zitiert nach Schönrade & Pütz, 2008, S. 45) als eine wichtige Voraussetzung für das motorische Planen (vgl. Förderziel Impulskontrolle K1b, im Kapitel IV des Anhangs). Ausserdem liefert eine gute kinästhetische Wahrnehmung viele wichtige Informationen für ein ausgereiftes Selbstkonzept (vgl. Förderziel SE1). In Anlehnung an Zimmer (2012, S. 117) wurden folgende Förderbereiche zur kinästhetischen Wahrnehmung ausgewählt:

- a) Stellungssinn
- b) Bewegungssinn
- c) Kraftsinn
- d) Spannungssinn

Vestibuläre Wahrnehmung

In der Literatur ist für die vestibuläre Wahrnehmung meist der Begriff „Gleichgewichtssinn“ zu finden (vgl. Zimmer, 2012, S. 127). Hier wird auf diese Bezeichnung verzichtet, da darunter fälschlicherweise das statische und dynamische Gleichgewicht verstanden werden kann, welchem jedoch mehr motorische Aspekte unterliegen und hier deshalb im Bereich der Motorik aufgeführt ist (vgl. Förderziele M1b und M1c).

Oft werden die Orientierung im Raum und die Stabilisierung des Körpers als die grundlegenden Aufgaben des vestibulären Systems verstanden (vgl. Pauli & Kisch, 2012, S. 44f.). Doch welche Fertigkeit liegt diesen Aufgaben zu Grunde? Lensing-Conrady (2001, S. 108) nennt hierfür die archaischen Such- und Wahrnehmungsprozesse, welche er in die Kategorien Beschleunigung, Rotation und Schwingung unterteilt. In allen drei geht es darum, dass das Kind eine Auseinandersetzung mit den Flieh- und Schwerkraften sucht. Die zu Beginn genannte Orientierung und Stabilisierung des Körpers wird dadurch in dieser Arbeit als Folgefähigkeit der archaischen Such- und Wahrnehmungsprozesse angesehen. Aus dieser Erklärung gehen für diesen Unterbereich folgende Förderziele hervor:

- a) Beschleunigung
- b) Rotation
- c) Schwingung

Es ist zu beachten, dass auch die vestibuläre Wahrnehmung eng mit den anderen Sinnessystemen verknüpft und von ihnen abhängig ist. Ayres (2002, S. 65) nennt es das „alles vereinende Bezugssystem“. Dieses System formt die Grundbeziehungen, die ein Mensch zur Schwerkraft und seiner physischen Umwelt hat, während alle anderen Arten von Empfindungen unter Bezug dieser grundlegenden vestibulären Informationen verarbeitet werden. Zum Beispiel deutet Ayres (2002, S. 131) darauf hin, dass ohne vestibuläre Stimulation eine richtige Entwicklung des Sehvermögens nicht zustande kommen kann.

2.3.3 Sozio-emotionaler Bereich

Bei Ledl (2005) ist ein weiterer Bereich der Förderung zu finden, welcher ebenfalls häufig auf den Anmeldebeschreibungen zur psychomotorischen Abklärung vorhanden ist: der sozio-emotionale Bereich. Lienert et al. (2010) verdeutlichen, wie die motorische Entwicklung mit der Entwicklung im sozio-emotionalen Bereich zusammenhängt. Dadurch finden sich in der psychomotorischen Praxis häufig Problemstellungen, die auf diese Beziehung zurückzuführen sind. Grundlegend für die Entwicklung der Emotionalität ist das Selbstkonzept, welches ebenfalls in engem Zusammenhang mit dem Sozialverhalten des Kindes steht. „Ob ein Kind sich als stark oder schwach hält, welche Eigenschaften es sich zuschreibt, wie es sich einschätzt und welche Erwartungen es an sich stellt – dies alles hängt ab von dem Bild, das ein Kind von sich selbst hat.“ (Zimmer, 2014, S. 32). Da es sich hierbei um zwei umfangreiche Themen handelt, haben wir uns entschieden, den sozio-emotionalen Bereich in die Unterbereiche *Selbstkonzept* und *Sozialverhalten* aufzuteilen

Selbstkonzept

Denkt der Leser an das Trampolinspringen, fällt ihm als erstes bestimmt die motorische Förderung ein und weniger die Förderung im sozio-emotionalen Bereich. Wie in Kapitel 2.1.4 erwähnt, geht jedoch

aus der Arbeit von Preisig und Probst (2016) hervor, dass auch für die Förderung des emotionalen Bereichs das Trampolin in der Praxis eingesetzt wird. Auch Stäbler betont, wie abgesehen von der physischen auch die psychische Verfassung beim Trampolinspringen abzulesen ist (vgl. Stäbler, 2006, S. 28). Gefühle wie Freude, Spass, Angst und Vertrauen sind klar in der Mimik und Gestik des Trampolinspringers zu erkennen. Diese Gefühle können in den emotionalen Bereich eingeordnet werden.

Die Bestandteile dieses Bereichs werden im Selbstkonzept beschrieben: „Der Begriff Selbstkonzept beschreibt die Summe von Einstellungen und Überzeugungen eines Menschen zur eigenen Person.“ (Lienert et al., 2010, S. 12). Die Bildung des Selbstkonzepts stellt für die Kinder eine wichtige Entwicklungsaufgabe dar, denn dieses liegt vielen Handlungen und Verhalten, die das Kind später aufzeigt, zugrunde. Kinder können ein positives oder negatives Selbstkonzept entwickeln. In Umgang mit Misserfolg heisst das konkret: Beim positiven Selbstkonzept schreibt das Kind die Misserfolge, die es erlebt, nicht nur sich selbst, sondern der Umwelt zu, wobei es die eigenen Schwächen erkennen und akzeptieren kann. Weist das Kind ein negatives Selbstkonzept auf, geht es oft davon aus, dass es mit seinen Handlungen keinen Erfolg haben wird. Sollte es doch zum Erfolg kommen, schreibt es sich das nicht sich selbst zu, sondern eher der Umwelt (vgl. Lienert et al., 2010, S. 12ff.). Weiter sind Kinder mit einem positiven Selbstkonzept motiviert, neue Herausforderungen anzunehmen, während Kinder mit einem negativen Selbstkonzept diesen aus dem Weg gehen und allgemein eine geringere Motivation aufzeigen, sich diesen Situationen zu stellen (ebd.). Kinder, die ein positives Selbstkonzept aufzeigen, haben das Gefühl, Situationen meistern zu können, fühlen sich kompetent und treten auch entsprechend auf (z.B.: „Das kann ich gut! Schau mal!“) diese Selbstüberzeugung, von Lienert et al. auch Selbstwirksamkeitserwartung genannt, wird für das Kind im Laufe seiner Entwicklung immer wichtiger und beeinflusst auch dessen motorische Aktivität (ebd.). Kinder mit einem positiven Selbstkonzept fällt es ausserdem einfacher, ihre Ängste zu überwinden und sich mutig einer Aufgabe zu stellen. Dabei spielen die Bezugspersonen des Kindes eine wichtige Rolle, wie auch Lienert et al. (ebd.) betonen: „Allen voran hat die Interaktion des Kleinkindes mit der primären Bezugsperson einen sehr grossen Einfluss auf den Aufbau eines positiven Selbstkonzepts“.

Nach der Auseinandersetzung mit dem Selbstkonzept gemäss Lienert et al. (ebd.) ergeben sich die folgenden Förderziele für diesen Unterbereich:

- a) Selbstsicherheit
- b) Selbstbild
- c) Selbstwirksamkeit

Sozialverhalten

Die soziale Entwicklung ist durch die ersten Bindungserfahrungen in der Familie geprägt. Die sozialen Lernprozesse beginnen meist im Kindergartenalter, da das Kind in diesem Umfeld und in dem Alter die ersten sozialen Erfahrungen ausserhalb der Familie sammelt. Viele Verhaltensmuster, die durch diese Erfahrungen erworben werden, halten über längere Zeit an. Aufbauend auf dem Selbstkonzept erlebt das Kind nun in sozialen Kontakten, was es heisst, zu gewinnen oder zu verlieren, zu streiten oder sich zu mögen und zu kämpfen oder zusammen eine Hütte zu bauen. Dafür sind viele Eigenschaften, wie zum Beispiel die Frustrationstoleranz, gefragt, welche sich erst durch die gesammelten Erfahrungen entwickeln können (vgl. Zimmer, 2014, S. 39 ff.). „Konkrete, im Spiel auftauchende Probleme sind

dabei oft der Anlass, dass Grundregeln des Sozialverhaltens erprobt werden.“ (ebd.). Im Spiel wird das Sozialverhalten unumgänglich eingeübt und erweitert. Auch können durch pädagogisch-therapeutische Spiele Möglichkeiten geschaffen werden, um gezielt soziale Verhaltensweisen zu entwickeln. (ebd.). „Piaget prägte für diese Altersstufe den Begriff „Egozentrismus““ (Piaget; zitiert nach Zimmer, 2014, S. 42). In diesem Alter gelingt es dem Kind noch nicht sich in andere hineinzusetzen, es denkt in dieser Phase Ich-bezogen. (vgl. Zimmer, 2014, S. 42). Für das soziale Lernen sind eine gewisse Perspektivenübernahme und ein Einfühlungsvermögen in andere Personen jedoch Voraussetzungen, um nicht nur eigenen Absichten nachzugehen, sondern auch mit anderen Personen interagieren zu können. „Empathie bedeutet, sich in andere einfühlen, für andere Verständnis aufbringen zu können.“ (Hagemann & Börner, 2009, S. 38). Menschen mit ausgeprägtem Sozialverhalten haben nicht nur die Fähigkeit, sich in andere hineinzusetzen, sondern haben auch die Feinfühligkeit für eine adäquate Handlung im richtigen Augenblick. Sie können verbale und nonverbale Botschaften von anderen aufnehmen und verarbeiten. Sie spüren die Balance zwischen dem Nachgehen der eigenen Bedürfnisse und dem Befolgen der Sozialregeln. Somit sind sie sich auch der Auswirkungen ihres eigenen Handelns und des eigenen Eindrucks, den sie bei anderen hinterlassen, bewusst. „Sie handeln verantwortungsbewusst“ (Akin, Cowan, Dunne, Palomares, Schilling & Schuster, 1990, S. 20). Dieses Zitat fasst die nachfolgenden Förderziele prägnant zusammen:

- a) Hilfsbereitschaft
- b) Kontakt- und Kooperationsfähigkeit
- c) Soziale Sensibilität
- d) Konfliktlösungskompetenz
- e) Frustrationstoleranz
- f) Regelbewusstsein
- g) Führbarkeit

2.3.4 Kognition

Mit den Bereichen zur Motorik, Wahrnehmung und den sozio-emotionalen Themen wurden nun schon einige Förderziele abgedeckt, die in der psychomotorischen Praxis vorkommen. Allerdings sind auf den psychomotorischen Anmeldeschreibern häufig Bemerkungen wie „Das Kind hat Mühe, die Aufmerksamkeit zu fokussieren“, „Schwierigkeiten in der Handlungsplanung“ oder „Das Kind lässt sich schnell ablenken“ vorzufinden. Diese Themen sind teilweise bei Ledl (2005) wiederzufinden. Er zählt z.B. die Handlungsplanung und Handlungssteuerung zum Bereich der Motorik und die ganze Thematik der Aufmerksamkeit zum Bereich der Wahrnehmung. Nach weiterer Recherche wurde auf einen aktuellen Forschungsdiskurs in den Neurowissenschaften gestossen: Das Thema der *exekutiven Funktionen*. Da die exekutiven Funktionen einen „Sammelbegriff für verschiedene geistige Prozesse sowie Regulations- und Kontrollvorgänge“ (Walk & Evers, 2013, S. 9) bilden, teilen wir diese in den Bereich Kognition ein. Für die Ausführung dieses Bereichs stützen wir uns auf das Werk von Walk und Evers (2013) „Fex- Förderung exekutiver Funktionen“.

Diese Autoren bezeichnen die exekutiven Funktionen als „eine Vielzahl von geistigen Fähigkeiten, die uns planvoll, zielorientiert und überlegt handeln lassen.“ oder auch als „Regulations- und Kontrollvorgänge“ (Walk & Evers, 2013, S.9). Weiter beschreiben Walk und Evers die exekutiven Funktionen als Grundlage verschiedener Fähigkeiten, die das Kind entwickeln soll. Beispiele für diese Fähigkeiten sind „Das Kind kann sein Verhalten bewusst steuern.“, „Das Kind kann sich einer Sache

konzentriert über einen längeren Zeitraum widmen und bricht nicht frühzeitig ab.“, „Das Kind kann sich auf neue Situationen und Aufgabenstellungen schnell einstellen.“ Oder: „Das Kind ist im Umgang mit anderen fähig, die eigenen Gefühle zu kontrollieren.“ (Vgl. Walk & Evers, 2013, S.7.) Hier wird deutlich, wie wichtig die exekutiven Funktionen im Alltag sind und wie eng sie in Verbindung zu den anderen Bereichen der *Motorik*, *Wahrnehmung* und zum *sozio-emotionalen Bereich* stehen. Einerseits stellt das ganze Wahrnehmungssystem eine Grundlage für Erfahrungen dar, um überhaupt exekutive Funktionen ausüben zu können. Andererseits beeinflussen die exekutiven Funktionen durch die Handlungsplanung und Handlungssteuerung die ganze Motorik. Für das emotionale und soziale Verhalten sind sie schliesslich von sehr grosser Bedeutung, da sie, wie Walk und Evers (2013, S. 29) betonen, die Voraussetzung für die Selbstregulation und die Perspektivenübernahme bilden.

Die exekutiven Funktionen werden von Walk und Evers (2013) in drei Teilaspekte unterteilt: *Arbeitsgedächtnis*, *Impulskontrolle* und *kognitive Flexibilität*. Was diese genau beinhalten, wird im Kapitel IV *Förderziele* im Anhang beschrieben. Es soll jedoch erwähnt sein, dass das System der exekutiven Funktionen als Einheit arbeitet und je nach Situation die einzelnen Teilaspekte mehr oder weniger gewichtet werden (Walk & Evers, 2013, S. 10). Diese Teilaspekte wurden für das Kategoriensystem dieser Arbeit übernommen und als Förderziele im Bereich der *Kognition* aufgestellt:

- a) Arbeitsgedächtnis
- b) Impulskontrolle
- c) Kognitive Flexibilität

In Kapitel 2 wurde auf den Begriff der Förderung eingegangen und diesen in den für diese Arbeit relevanten Rahmen, den der Psychomotorik und des Trampolins, gesetzt. Weiter wurden das Trampolin als Gerät und der Vorgang beim Springen erläutert sowie verschiedene Trampolinarten tabellarisch verglichen. Im letzten Unterkapitel wurde auf die Erstellung des Kategoriensystems eingegangen. Die verschiedenen Förderbereiche sowie ihre Unterbereiche liefern die Basis für die einzelnen Förderziele, die in Kapitel IV des Anhangs detailliert aufgeführt sind. Darauf aufbauend werden in Kapitel V des Anhangs die konkreten Übungen zur Erreichung dieser psychomotorischen Förderziele mit dem Trampolin zu finden sein.

3. Produkt

Im folgenden Kapitel wird eine Erklärung zum eigentlichen Produkt dieser Arbeit gegeben. Als erstes werden in Unterkapitel 3.1 die Basics mit der dazugehörigen Checkliste dargelegt. Damit soll dem Anwender des Produkts ein Grundlagewissen zum Trampolin mitgegeben werden. Mit dem Anhang wird dem Leser ein eigenständiges Produkt mitgegeben, welches aus verschiedenen Teilen dieser Arbeit zusammengestellt wird. Dieses besteht aus zwei Hauptteilen: die Sammlung zu den Förderzielen und die Sammlung zu den Förderübungen, welche dort in Form von Tabellen aufgelistet und erläutert werden. Die formale Darstellung dieser Tabellen wird in den Unterkapiteln 3.2 und 3.3 beispielhaft erklärt, damit dem Leser verständlich wird, wie die Förderziele und die Übungen zu lesen sind.

3.1 BASICS

Durch die Zusammenstellung von Grundlagewissen zum Trampolin, im Folgenden „Basics“ genannt, sollten Unfälle verhindert und die wichtigsten Punkte im Umgang mit diesem Gerät aufgezeigt werden. Diese Ausführungen wurden in einer Checkliste festgehalten, die eigens für diese Arbeit erstellt wurde. Diese Checkliste basiert auf der Bachelorarbeit von Preisig und Probst (2016, S.15 ff.) sowie auf der Part-Methode (Bechter Wüthrich, 2013). Bei dieser Methode handelt es sich um eine Trampolinschule, die im folgenden Abschnitt kurz ausgeführt wird.

Für die Anwendung des Trampolins schlägt die Part-Methode ein Schalenmodell (vgl. Bechter Wüthrich, 2013, S.7) vor. Es beschreibt das Prinzip, dass Einsteiger mit einer möglichst grossen Auflagefläche zu wippen beginnen, zum Beispiel liegend. Darauf aufbauend folgen Stellungen im Sitzen oder im Vierfüsslerstand. Fortgeschrittene springen nur noch auf einer sehr kleinen Auflagefläche, auf den Füßen. Dabei können Übungen mit höherer Komplexität ausgeführt werden. Mit diesem Übungsaufbau wird es möglich, auf der individuellen Stufe des Kindes zu arbeiten. Das Kind kann seine Körperkraft dementsprechend aufbauen und dem steigenden Schwierigkeitsgrad anpassen. Durch diese Methode gelingt es die Übungen in Kapitel V des Anhangs mit Erschwerungen und Vereinfachungen zu erweitern.

Das Springen auf dem Trampolin erfordert hohe Konzentration und eine gute Koordination der Bewegungsabläufe. Um diese anspruchsvolle Tätigkeit in der Ausführung zu erleichtern, hilft es sich zu fokussieren. Dafür kann ein Fixpunkt, zum Beispiel in Form eines Smileys, ungefähr auf Kopfhöhe des Kindes an einem gut sichtbaren Ort im Raum angebracht werden.

Checkliste

Die verwendete Literatur für die Checkliste ist darin nicht mehr vorzufinden, damit sie zum Gebrauch übersichtlich bleibt. Die Checkliste soll dem Leser bei der Anwendung des Trampolins eine kurze, prägnante Übersicht geben. Im ersten Teil der Liste werden allgemein geltende Grundregeln aufgeführt, im zweiten Teil auf den Springer bezogene Tipps. Der Anwender kann mit einem "X" in der ersten Spalte die Grundregeln abhaken, die bereits kontrolliert wurden.

X	Grundregeln
	No respect – no fun!
	Einwandfreier technischer Zustand (Kontrolle der Gummis) des Trampolins
	Ausreichende Deckenhöhe
	Genügend rutschfeste Matten am Boden rund um das Trampolin
	Die Kinder nicht unbeaufsichtigt springen und spielen lassen
	Während des Springens nicht unter dem Gerät hindurchlaufen oder -kriechen
	Nur ein Springer auf dem Trampolin
	In der Mitte des Trampolins springen
	Nicht zu lange ohne Erholungspause springen, Sprungdauer bei Kindern: 30-60 Sekunden
	Nicht direkt vom Trampolin auf den Boden springen, aufgrund erhöhter Gelenkbelastung
	Sich ausreichend mit der Rückstellkraft des Gerätes (Sprungdynamik, Federung) des Trampolins vertraut machen
	Zuerst Abfedern der Knie, das Abstoppen des Springens sowie die Grundsprünge lernen
	Keine Sprünge auf dem Bauch
	Kniesprünge nur, wenn das Kind die nötige Rumpfstabilität aufweist, d.h. den Tonus genügend schnell regulieren kann, indem es die Bauch- und Gesäßmuskulatur anspannt
	Keine Körperüberschläge oder Körperdrehungen (z.B. Saltos, Schrauben) ohne entsprechende Einweisung, Hilfestellung und technische Hilfsmittel
	Übungen nicht leichtsinnig ausprobieren
	Die Verantwortlichen lassen sich nur auf solche Bewegungs- und Handlungssituationen ein, für die sie genügend Erfahrung, Einschätzung, Können und Voraussicht mitbringen

Beim Springer müssen folgende Grundprinzipien beachtet werden:

	Uhren, Schmuck und – wenn möglich – Brillen abziehen
	Lange Haare zusammenbinden
	Keine Bonbons oder Kaugummis im Mund (Erstickungsgefahr)
	Kind vor dem Trampolin springen auf die Toilette schicken, damit die Blase leer ist
	Harte Gegenstände aus den Hosentaschen herausnehmen
	Gymnastikschuhe mit dünner Gummisohle geben den besten Halt und ermöglichen eine intensivere Wahrnehmung mit den Füßen
	Vorsicht bei Schwächen am passiven Bewegungsapparat, am Herz-Lungen-Kreislaufsystem, Gelenk- und Bandscheibenschäden oder mit Anfallsleiden, bei Epilepsie beim Arzt nachfragen

3.2 Formale Darstellung der Förderziele

In diesem Unterkapitel wird dem Leser der Aufbau der Tabelle zu den Förderzielen erklärt. Beim Zusammenstellen der Tabelle wurde darauf geachtet, dass sie einerseits alle wichtigen Informationen zum Förderziel enthält und andererseits übersichtlich bleibt. Die Tabelle zu den Förderzielen sieht wie folgt aus:

1	Sozial-emotionaler Bereich		SE1a
2	Selbstkonzept		
3	Selbstsicherheit		
4			
5	Beschreibung Förderziel	Selbstsicherheit ist die Summe von allen positiven Gedanken die wir über uns selbst gemacht haben und allen Erfahrungen die wir gesammelt haben. (1) Das Kind lernt seine Wahrnehmungen in Bezugssysteme einzuordnen und schätzt sich selbst realistisch ein. (2) Selbstsicherheit wird auch als Selbstwertgefühl bezeichnet und gehört zusammen mit dem Selbstbild, der Selbstwirksamkeit und dem Körperkonzept zum Überbegriff Selbstkonzept. (3)	
6	Vorbereitung	Voraussetzen ist das Vertrauen zur Bezugsperson und eine Atmosphäre die Emotionen zulässt und verstärkt. Niemand kann sich dabei blamieren und jeder kann so viel von sich preisgeben, wie er möchte. Die Aufgabe ist dem Kind so angepasst, dass es ein Erfolgserlebnis machen kann und somit an Selbstsicherheit gewinnt. Das heisst, dass die Übung beim individuellen Entwicklungsstand des Kindes ansetzt und es nicht überfordert. Beispiel: Dies kann durch Vereinfachung oder Erschwerung der Übung erreicht werden. Die Therapeutin zeigt dem Kind Einfühlungsvermögen und gibt ihm Sicherheit. Hilfestellungen werden so viele wie nötig so wenig wie möglich angeboten.	
7	Literaturhinweis	<p>(1) Akin, T., Cowan, D., Dunne, G., Palomares, S., Schilling, D., Schuster, S. (1990). <i>Selbstvertrauen und soziale Kompetenz. Übungen, Aktivitäten und Spiele für Kids ab 10</i>. Mülheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr. (S. 14 ff.)</p> <p>(2) Zimmer, R. (2012). <i>Handbuch Psychomotorik. Theorie und Praxis der psychomotorischen Förderung</i>. (1. Auflage) Freiburg im Breisgau: Herder GmbH. (S. 53).</p> <p>(3) Lienert, S.; Sägesser, J.; Spiess, H. (2010). <i>Bewegt und selbstsicher. Psychomotorik und Bewegungsförderung in der Eingangsstufe</i>. (1. Auflage) Bern: Schulverlag plus AG. (S. 5).</p>	

1. Abkürzung

Damit ist die Abkürzung eines Förderziels gemeint. Mit dieser Abkürzung kann parallel zum Förderziel eine passende Übung gefunden werden. Beispiel: Förderziel SE1a entspricht der Übung SE1a.

Die Abkürzungen weisen auf die folgenden Ebenen hin:

1. Ebene: Förderbereiche, M für Motorik, W für Wahrnehmung, SE für den sozio-emotionalen Förderbereich und K für Kognition, gekennzeichnet durch Grossbuchstaben
2. Ebene: Unterbereiche werden numerisch gekennzeichnet 1 / 2 / 3 / 4
3. Ebene: Förderziele werden alphabetisch mit Kleinbuchstaben gekennzeichnet a), b), c), usw.

2. Förderbereich

Die Förderbereiche ergeben sich durch die Ausführungen zur Kategorienbildung im theoretischen Teil dieser Arbeit. Diese sind die vier Förderbereiche Motorik, Wahrnehmung, sozio-emotionaler Förderbereich und Kognition.

3. Unterbereich

Die obengenannten Förderbereiche sind jeweils in Unterbereiche aufgeteilt. Beispiel: Der sozio-emotionale Förderbereich beinhaltet den Unterbereich Selbstkonzept.

4. Förderziel

Die Förderziele sind die differenzierteste Ebene der Unterbereiche. Zu jedem Förderziel findet sich eine passende Förderübung.

Beispiel: Selbstsicherheit ist ein Förderziel des Unterbereichs Selbstkonzept.

5. Beschreibung des Förderziels

Für die Beschreibung jedes einzelnen Förderziels wurde hauptsächlich auf Fachliteratur zurückgegriffen, welche in eigene Worte und benutzerfreundlich zusammengefasst wurde. In diesem Teil wird jeweils sinngemäss zitiert. Zur besseren Verständlichkeit sind ebenfalls konkrete Beispiele dieses Förderziels enthalten.

6. Vorbereitung

Bei der Vorbereitung wird erläutert, was eine Übung beinhalten muss, um ein Förderziel verfolgen zu können. Ebenso wird erwähnt, was die Therapeutin dazu beitragen kann.

7. Literaturhinweis

Da die Zitate in der Beschreibung des Förderziels nicht näher bezeichnet sind, werden in diesem Feld alle genauen Quellenangaben ausgeführt. Als Verweis gilt die Nummer in Klammern.

Beispiel: Selbstsicherheit ist die Summe von allen positiven Gedanken, die wir über uns selbst gemacht haben [...]. (1)

An dieser Stelle weist die Nummer 1 in Klammern auf die Quellenangabe von R. Zimmer hin:

(1) Zimmer, R. (2012). *Handbuch Psychomotorik. Theorie und Praxis der psychomotorischen Förderung*. (1. Auflage). Freiburg im Breisgau: Herder GmbH. (S. 53).

3.3 Formale Darstellung der Förderübungen

Die Übungen sind unabhängig voneinander zu gebrauchen, da sie nicht aufeinander aufbauen. Die Übung zum dazugehörigen Förderziel ist jeweils nur ein Vorschlag. Durch eine Übung können gleichzeitig mehrere Förderziele angestrebt werden. Die Übung soll als Vorschlag dienen, die Fantasie anregen und ein Beispiel geben, wie in der Praxis ein Förderziel in Kombination mit dem Trampolin gefördert werden kann.

1	↓			
2	Erinnerungskiste			SE1a
3	Vorschulalter	Schulalter		
4	↑			
5	Beschreibung	<p>Mit dem Kind wird eine Erinnerungskiste gebastelt. Darin sind alle Erinnerungen an Erfolgserlebnisse des Kindes in Form von Symbolen enthalten. Das können Tests, Fotos, Zeichnungen oder Preise sein. Bei jedem neu gewonnenen Symbol gibt es ein Ritual auf dem Trampolin. Die Symbole werden jeweils nach einem bestimmten Ritual auf dem Trampolin übergeben und in die Kiste gepackt. Durch das mehrfache Wiederholen des Rituals gewinnt das Kind an Selbstsicherheit auch beim Springen auf dem Trampolin.</p> <p>Beispiel für das Ritual: Das Kind hüpfte eine Sprungabfolge auf dem Trampolin und sagt dazu, was es neu gelernt hat: "Ich- kann- jetzt- ex- akt- schnei- den."</p>		
6	Variation	<p>Die Kiste kann vom Kind selbst nach belieben verziert und beklebt werden oder es kann eine bereits vorbereitete Kiste genommen werden.</p> <p>Im Schulalter kann das Erreichte auch aufgeschrieben werden, anstatt Symbole dafür zu verwenden.</p> <p>Bei jedem neuen Symbol, das in die Kiste kommt, werden zuerst alle bereits vorhandenen Symbole aus der Kiste genommen und einzeln wieder in die Kiste gepackt. Dies, um eine Wiederholung betreffend dem Aufzeigen von bereits erreichten Erfolgserlebnissen einzubringen.</p> <p>In Gruppen können sich Kinder die Symbole gegenseitig überreichen.</p>		
7	Material	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Schuhkarton <input type="checkbox"/> Symbole bzw. Papier und Stifte für erreichte Ziele <input type="checkbox"/> Zeitschriften und Ähnliches, um die Kiste zu verzieren <input type="checkbox"/> Schere <input type="checkbox"/> Leim 		
8	Trampolin	Känguru	ZITT	swem / bellicon

1. Abkürzung

Damit ist die Abkürzung einer Übung gemeint. Mit dieser Abkürzung kann parallel zur Übung das passende Förderziel gefunden werden. Beispiel: Übung SE1a entspricht dem Förderziel SE1a. Sollten zu einem Förderziel mehrere Übungen zu finden sein, werden diese jeweils mit römischen Zahlen (I, II, III) gekennzeichnet. Beispiel: SE1c I und SE1c II.

Die Abkürzungen weisen auf die folgenden Ebenen hin:

1. Ebene: Förderbereiche: M für Motorik, W für Wahrnehmung, SE für den sozio-emotionalen Förderbereich und K für Kognition, gekennzeichnet durch Grossbuchstaben
2. Ebene: Unterbereiche werden numerisch gekennzeichnet 1 / 2 / 3 / 4
3. Ebene: Förderziele werden alphabetisch mit Kleinbuchstaben gekennzeichnet a), b), c), usw.

2. Name der Förderübung

Um den Übungen einen zusätzlichen Anreiz zu geben, wurden diese mit passenden Titeln beschriftet. Diese sollen den Benutzer ansprechen und zur Durchführung der Übung motivieren.

Beispiel: Erinnerungskiste

3. Alter

Das Alter wurde in zwei Gruppen unterteilt: das Vorschulalter und das Schulalter. Diese Einteilung verfolgt den Gedanken einer Unterscheidung zwischen Kindern, die schon dabei sind das Lesen und Rechnen zu erlernen und Kindern, die noch im Kindergartenalter sind und deshalb vorwiegend spielerisch an Übungen herangeführt werden sollen. Die empfohlene Altersgruppe wird jeweils dunkelrot gekennzeichnet. Es ist jedoch zu beachten, dass durch Variationen oft auch beide Altersgruppen angesprochen werden können, wie im Beispiel in der Grafik zu sehen ist.

Vorschulalter	Schulalter
---------------	------------

4. Gruppengrösse

Es wird jeweils eine Empfehlung angegeben, ob diese Übung in einer Gruppe durchgeführt werden kann oder ob sie nur mit einem Kind anwendbar ist. Das erste Item steht für eine Person, das zweite für eine Gruppe, ab 2 Personen. Das empfohlene Item wird mit einem Haken gekennzeichnet: ✓
Dem Beispiel in der Grafik ist zu entnehmen, dass sich die beschriebene Übung sowohl für eine einzelne Person wie auch in einer Gruppe anwenden lässt:

5. Beschreibung der Förderübung

Die Beschreibung der Förderübung erfolgt möglichst benutzerfreundlich und wird deshalb in nicht mehr als einer Seite beschrieben. In dieser Beschreibung wird praxisnah dargestellt, wie eine Übung durchgeführt werden kann.

6. Variation

In diesem Teil wird jeweils erwähnt, wie eine Übung erweitert, erleichtert oder erschwert werden kann.

7. Material

An dieser Stelle ist das Material aufgelistet, welches zusätzlich zum Trampolin für die Übung verwendet wird. Es wurde darauf geachtet, dass Alltagsmaterialien oder im Psychomotorik-Raum vorzufindende Materialien herbeigezogen werden.

8. Trampolin

Hier werden vier verschiedene Trampolinarten angegeben, die sich für die Ausführung der Übung eignen. Dabei werden die letzteren zwei (swem / bellicon) unter den Überbegriff Minitrampolin zusammengefasst. Ausführlichere Informationen zu den Trampolinarten sind in Kapitel 2.2.2 zu finden. Aus diesem Kapitel geht auch hervor, dass sich nicht jedes Trampolin für jede Übung eignet. Je nach Übung ist die Grösse der Oberfläche des Trampolins oder die Höhe wichtig. Deshalb wird in unserer Übungssammlung das für die Übung empfohlene Trampolin jeweils dunkelrot gekennzeichnet. Dem Beispiel in der Grafik ist zu entnehmen, dass alle vier Trampolinarten für die Übung geeignet sind:

Trampolin	Känguru	ZITT	swem / bellicon
-----------	---------	------	-----------------

4. Diskussion und Reflexion

In der Diskussion wird die Fragestellung beantwortet, indem auf jede einzelne Forschungsfrage eingegangen wird. Im Anschluss daran werden die Relevanz der Ergebnisse auf die psychomotorische Praxis sowie eine kritische Reflexion der Arbeit dargestellt. Zuletzt wird der Bedarf nach weiterführenden Forschungsarbeiten diskutiert.

4.1 Beantwortung der Fragestellung

Der Arbeitsprozess wurde durch die zu Beginn formulierte Fragestellung geleitet, die wie folgt lautet:

Wie kann das Trampolin in der psychomotorischen Förderung mit konkreten Übungen eingesetzt werden?

Um sie zu beantworten, wurde die Fragestellung in drei detaillierte Forschungsfragen unterteilt. Eine Auseinandersetzung mit dem Begriff "Förderung" und dessen Verständnis erwies sich als unabdingbar, wenn man die Hauptforschungsfrage betrachtet. Dadurch sind wir auf die folgende Unterfrage gekommen:

- a) Was wird unter Förderung verstanden und wie steht sie in Zusammenhang mit der Psychomotorik und dem Trampolin?

Durch die Ausführung in Kapitel 2.1 wird deutlich, dass der Begriff Förderung im Duden durch „Weiterbringen“, „Erhalten“ und „Unterstützen“ definiert wird. Die psychomotorische Förderung integriert einen weiteren Aspekt, indem sie ihre Ressourcenorientierung und die ganzheitliche Sichtweise der Förderung betont. Diese Haltung baut auf dem humanistischen Menschenbild auf. Ebenfalls im Kontext der Psychomotoriktherapie wird Förderung unvermeidlich in Zusammenhang mit einer Problemstellung gesetzt, die Problemstellung auf den Anmeldeformularen. Die Erziehungsberatung Bern beschreibt dieses Dilemma, indem das *Wie* der Förderung durch die Ressourcen und das *Was* der Förderung durch die Problemstellung beantwortet wird. Um die Ressourcen in den Vordergrund zu stellen, sind unsere Förderziele jeweils positiv formuliert.

Im Zusammenhang mit der Förderung auf dem Trampolin wurde durch die Arbeit von Preisig und Probst deutlich, dass das Trampolin vorwiegend für die Förderung in den sensomotorischen und emotionalen Bereichen eingesetzt wird. Durch unsere Arbeit konnten wir aufzeigen, dass das Trampolin noch vielseitiger eingesetzt werden kann und weitere Bereiche, wie der soziale und kognitive Bereich, sinnvoll gefördert werden können. Um dem Leser deutlich zu machen, weshalb sich gerade das Trampolin für die psychomotorische Förderung eignet, wurden der Vorgang, der beim Springen auf dem Trampolin geschieht und die Eigenschaften des Trampolins ausgeführt. Denn dieses Wissen macht deutlich, dass die Dauer der Schwungphase einen relevanten Einfluss auf die propriozeptive Wahrnehmung hat. Die längste Schwungphase zeigen Trampoline mit Gummi auf und diese sind: Känguru, ZITT, swem und Bellicon. In Kapitel 2.2 werden diese tabellarisch dargestellt und zusammengefasst erklärt, was der Anwender über die Geräte wissen sollte. Diese sind auch die vier Trampoline, die wir für unsere Übungen empfehlen. Dabei spielt jeweils die Grösse oder die Beschaffenheit des Geräts ebenfalls eine Rolle, weshalb in den Übungen zusätzlich speziell angegeben ist, welches der genannten Trampoline sich am besten eignet.

Wie bereits erwähnt, kann das Trampolin für vielseitige Förderziele eingesetzt werden. Wie sie geordnet und generiert werden können, sind wir in der Forschungsfrage b. nachgegangen:

- b) Welche psychomotorischen Förderziele gibt es und welche Übungen mit dem Trampolin können daraus abgeleitet werden?

Um diese Frage zu beantworten, war es unumgänglich, ein Kategoriensystem zu erstellen. Dies kam durch die Recherche verschiedenster Literatur und durch das Vergleichen bestehender Listen zustande. Unser erstelltes Kategoriensystem ist ein Vorschlag und kann keinesfalls als endgültig betrachtet werden. Es ist ein Versuch die Vorgänge im Menschen theoretisch auseinanderzuhalten, obwohl in der Realität vieles eng miteinander verbunden ist und voneinander abhängt. Dies gilt es auch bei der Umsetzung der Übungen zu beachten, bei welchen sich deshalb die Förderbereiche überschneiden. Mit einer Übung können somit mehrere Förderziele verfolgt werden. Weiter haben wir die Förderbereiche aus der Sicht der Psychomotoriktherapie ausgewählt. Somit sind keine ausschliesslich schulischen Ziele vorhanden, wie zum Beispiel das Erlernen der Kulturtechniken Lesen, Schreiben und Rechnen. Zusammengefasst kann festgehalten werden, dass unser Kategoriensystem aus den Bereichen Motorik, Wahrnehmung, sozio-emotionaler Bereich und Kognition besteht. Der Bereich der Motorik wurde in die Grob- und Feinmotorik unterteilt, der Bereich der Wahrnehmung in die visuelle, auditive, taktile, kinästhetische und vestibuläre Wahrnehmung, der sozio-emotionale Bereich in das Selbstkonzept und das Sozialverhalten. Für den Bereich der Kognition war keine Unterteilung nötig, da lediglich der Aspekt der exekutiven Funktionen verfolgt wurde.

Nun stellt sich die Frage, wie sich die Übungen von den Förderzielen ableiten lassen. Um einen direkten Zusammenhang von Förderzielen und Übungen zu erstellen, wurde in der erstellten Tabelle (Kapitel 3.2) die Rubrik *Vorbereitung* eingefügt. Zusammen mit der genauen Beschreibung des Förderziels generiert sie das Wissen, das es braucht, um eine passende Übung zu erstellen. Die Übungen die daraus entstanden, setzen den Fokus auf einen spielerischen Zugang zum Kind und können mit einfachem Material durchgeführt werden. Ausserdem sind Übungen für verschiedene Altersgruppen und Gruppengrössen enthalten. Die Übungen selbst stellen einen Vorschlag dar, wie ein Ziel umgesetzt werden kann und beinhalten stets Variationen. Ausserdem sollen sie die Augen öffnen für kreative und teilweise unkonventionelle Zugänge zu bekannten Förderzielen.

Als Fazit dieser Fragestellung wird dem Leser im Anhang ein eigenständiges Produkt mitgegeben, welches aus verschiedenen Teilen dieser Arbeit zusammengestellt wurde. Darin enthalten ist die Sammlung von Förderzielen und passenden Übungen. Präsentiert werden die Übungen in tabellarischer Form, wie es in Kapitel 3.3 beschrieben wird.

Die letzte Forschungsfrage lautet wie folgt:

- c) Welche Informationen müssen dem Leser vermittelt werden, um die Förderziele und die Übungen zum Trampolin kompetent und sicher anwenden zu können?

Mit dieser Arbeit erhält der Anwender des Produkts ein Grundlagewissen zum Trampolin. Dieses Wissen wird unter anderem in Form einer Checkliste in Kapitel 3.1 aufgeführt, worin die wichtigsten Grundregeln für den Gebrauch des Trampolins enthalten sind. Beispiele für diese Grundregeln sind das Abnehmen von jeglichem Schmuck vor dem Springen, eine ausreichende Deckenhöhe, die im Raum vorhanden sein muss oder dass keine Sprünge auf dem Bauch gemacht werden. Durch die Part-

Methode wird ausserdem gezeigt, wie ein schrittweiser Aufbau auf dem Trampolin aussehen kann. Die Methode besagt, dass Anfänger möglichst eine grosse Auflagefläche beim Springen haben sollten, wobei die Fortgeschrittenen nur noch mit den Füßen das Trampolin berühren. Das Wissen über den Vorgang beim Springen, wie er in Kapitel 2.2.1 erklärt wird, dient als Voraussetzung, um das Trampolin zu nutzen. Dabei kann als wichtigster Punkt festgehalten werden, dass sich Trampoline mit Gummi besser als Trampoline mit Stahlfedern eignen, für jeglichen Einsatz, aber vor allem auch in der Therapie. Ausserdem soll dem Leser durch eine Bedienungsanleitung in Kapitel 3 gezeigt werden, wie er die Förderziele und die Übungssammlung anwenden kann. Zum Beispiel ist dieser Bedienungsanleitung zu entnehmen, dass jedes Förderziel mit einer Abkürzung versehen ist und mit derselben Abkürzung die Übung zu jedem Ziel nachgeschlagen werden kann.

Durch die vorangegangenen Beantwortungen der Unterfragen ergibt sich das Fazit für die Hauptforschungsfrage:

Wie kann das Trampolin in der psychomotorischen Förderung mit konkreten Übungen eingesetzt werden?

Als Fazit zu dieser Hauptfrage und somit zur ganzen Arbeit kann folgendes festgehalten werden: Das Trampolin kann in der psychomotorischen Förderung in allen Bereichen angewendet werden. Konkret wurden Übungen und Förderziele zur Motorik, Wahrnehmung, Kognition und dem sozio-emotionalen Bereich zusammengestellt. Um die Übungen kompetent und sicher anwenden zu können, braucht es ein Grundwissen über das Trampolin. Ausserdem ist eine genaue Definition der verschiedenen Förderziele nötig, um verstehen zu können, weshalb eine Übung sinnvoll ist.

4.2 Relevanz für die PMT

Mit unserem Produkt im Anhang entsteht eine eigenständige Arbeit, die von Psychomotoriktherapeutinnen oder Studentinnen als Handbuch zum Trampolin benutzt werden kann. Weiter schafft diese einen Überblick über mögliche Förderziele und bietet dazu praxistaugliche Übungsvorschläge für die Therapie. Indem in unserer Arbeit Inhalte über die zusammengestellten Förderziele zu lesen sind, werden dem Benutzer Hilfestellungen für ein theoriegeleitetes Arbeiten gegeben. Dies kann Psychomotoriktherapeutinnen helfen, gegenüber Eltern und Behörden ihre Arbeit mit dem Trampolin zu begründen. Das Wissen über das Trampolin und die konkreten Ideen, die uns als Studentinnen während unseres Studiums fehlten, können in unserer Arbeit nachgelesen werden. Durch diese Arbeit findet sich auch Wissen über die unterschiedlichen Arten von Trampolinen. Die Arbeit bietet auch Hilfestellung, wenn es um die Anschaffung oder Auswahl eines Trampolins geht. Das Trampolin soll somit nicht mehr unbenutzt im Raum stehen, sondern kann kreativ verwendet werden. Diese Verwendung soll nicht nur im Bereich der Motorik, sondern in umfassenderen Förderbereichen möglich sein.

4.3 Kritische Reflexion der Arbeit

In diesem Teil der Arbeit werden die gewählten Vorgehensweisen und Methoden sowie der Prozess der Arbeit kritisch reflektiert:

- Bereits nach kurzer Zeit der Nachforschung erkannten wir, dass es schwierig werden würde, genügend evidenzbasierte Studien und geeignete Literatur rund ums Thema Trampolin zu finden. Dies war einerseits ein Grund, um mehr darüber zu schreiben, andererseits eine schwierige Ausgangslage für eine Forschungsarbeit. Deshalb versuchten wir, durch das Zurückgreifen auf Literatur von Nachbarsdisziplinen und anderen Themenschwerpunkten, wie zum Beispiel den Sportwissenschaften, eine wissenschaftlich fundierte Arbeit zu verfassen.
- Bei der Einteilung und Illustration von Altersgruppen für die Übungsvorlage sind wir auf einen weiteren Diskussionspunkt gestossen. Da das biologische Alter und das Entwicklungsalter in der Psychomotoriktherapie meist nicht übereinstimmen, war es schwierig zu entscheiden, wie wir in den Übungen einen Vorschlag für das Alter definieren sollten. Wir arbeiten oft mit Kindern mit einem Entwicklungsrückstand, deshalb ist uns die Orientierung am biologischen Alter unpassend vorgekommen. Nimmt man das biologische Alter als Richtwert, stellte sich uns sogleich die nächste Frage: In welche und wie viele Gruppen soll unterteilt werden? Auf welche massgebenden Punkte sollten wir uns bei der Einteilung der Übungen stützen? Beispiel: Eine Einteilung nach dem Motoriktest M-ABC-2 hätte eine Unterteilung in die Altersgruppen 3-7 Jahren, 7-11 Jahren und 11-17 Jahren ergeben. Dazu kommt, dass je nach Förderbereich die Einteilung in Jahre verschieden ausgefallen wäre, da die Entwicklung in jedem Förderbereich (Motorik, Wahrnehmung, usw.) unterschiedlich verläuft. Zum Beispiel finden sich in der Motorik andere Meilensteine in der Entwicklung als im sozio-emotionalen Bereich. Es stellte sich heraus, dass bei allen Förderbereichen die Fähigkeit des Lesens und des Schreibens einen gemeinsamen, belangvollen Wendepunkt in der Entwicklung darstellt, anhand welcher eine Unterteilung der Übungen sinnvoll erscheint. Aus diesem Grund haben wir uns entschlossen, eine Unterteilung in Vorschulalter und Schulalter vorzunehmen. Dabei sollte bei den Übungen im Vorschulalter, im Gegensatz zu den Schulkindern, auf einen spielerischen Zugang geachtet werden. Wir sind uns aber bewusst, dass diese Einteilung rudimentär ist.
- Bereits beim Thema Förderung, das im Kapitel 2.1 angesprochen wird, sind wir auf ein Zitat von Largo (2009, S. 39) gestossen, das uns nachdenklich stimmte:

Sobald wir uns mit Kindern beschäftigen, treffen wir gewisse Annahmen, die auch unsere Erwartungen und unseren Umgang mit den Kindern bestimmen [...]. Entweder, wir akzeptieren, dass es noch nicht so weit ist in seiner Entwicklung und warten folglich ab. Oder wir meinen, dass seiner Entwicklung mit Förderung nachgeholfen werden müsse. Es lohnt sich also, die eigenen Vorstellungen der kindlichen Entwicklung und kindliches Lernen kritisch zu hinterfragen.

In diesem Zitat wird in Frage gestellt, ob es überhaupt Sinn macht, Kinder zu fördern. In unserer Arbeit haben wir die Annahme getroffen, dass ein Förderbedarf besteht. Uns ist bewusst, dass wenn wir uns mit unserer Vorstellung über die kindliche Entwicklung intensiver auseinandergesetzt hätten, das Produkt eventuell nicht in dieser Form entstanden wäre oder

wir nicht von Förderzielen sprechen würden. Somit stellen wir ein Stück weit unseren Beruf als Psychomotoriktherapeutinnen in Frage, da dieser grösstenteils auf Förderung basiert.

- Wohl der grösste Austausch zu dieser Arbeit ergab sich bei der Erstellung des Kategoriensystems. Das Auswahl- und Einteilungsverfahren der Förderziele enthielt trotz festgelegten Kriterien immer auch eine subjektive Komponente. Jeder Förderbereich stellte unterschiedliche Ansprüche an die Einteilung. Wo beschränkt man sich auf Überbegriffe und wo soll man bis ins Detail gehen? Ausserdem schlug jede Literatur, die herbeigezogen wurde, eine andere Einteilung der jeweiligen Bereiche in die Unterbereiche vor. Diese Tatsachen machten es fast unmöglich die Einteilung der Förderziele auf möglichst gleichen Ebenen zu erstellen, wie das folgende Beispiel verdeutlicht: Die Förderziele Fingerbeweglichkeit (M) und Rotation (W), sollten auf derselben Ebene sein. Während die Fingerbeweglichkeit jedoch mit konkreten Übungen, wie sie sich in der Grafomotorik finden, gefördert werden kann, ist die Rotation nur indirekt förderbar. Die der Rotation sowie andere Förderziele im Bereich der vestibulären Wahrnehmung sind durch physikalische Eigenschaften (Schwingung, Rotation, Beschleunigung) beschrieben. Folglich muss das Kind diese zuerst erleben, bevor es sich in diesem Bereich weiter entwickeln kann. Dieses Beispiel soll aufzeigen, wie schwierig es ist, Förderziele zu finden, die sich nach dem erstellten Kategoriensystem vollständig einteilen lassen.

4.4 Mögliche Weiterführung

Aus allen obengenannten Ausführungen haben wir verschiedene Optionen für eine Weiterführung dieser Arbeit erarbeitet. Im Bereich der Praxis könnte einerseits eine anschliessende Forschungsarbeit die Praxistauglichkeit und Wirksamkeit unserer vorgeschlagenen Übungssammlung erproben. Andererseits fehlen weitgehend detaillierte Studien zu Auswirkungen beim Einsatz des Trampolins in der Psychomotorik. Ein weiterer Bereich, worin wir eine Weiterführung dieser Arbeit sehen, ist die Ausbildung. Möglich wäre es, das von uns zusammengetragene Wissen in eine konkrete Aus- und Weiterbildungsform für angehende Therapeuten und Therapeutinnen zu übertragen. Denkt man an eine Weiterführung im weitesten Sinne, könnten aus unserem Produkt ein eigenständiges Buch oder Karteikarten gedruckt werden. Ausserdem sind der Technik heute kaum Grenzen gesetzt: aus unserem Produkt könnte eine interaktive App hergestellt werden, wobei die Förderziele miteinander verlinkt wären oder jeweils mit wenigen Klicks die dazugehörige Theorie oder Übung nachgeschlagen werden könnte.

Durch unsere Arbeit konnten wir unser Wissen über die verschiedenen Förderbereiche der Psychomotoriktherapie erweitern und es wurde uns bewusst, welches Potential das Trampolin birgt. Den Leser dieser Arbeit möchten wir dazu motivieren, das Trampolin und seine vielseitige Anwendbarkeit neu wahrzunehmen.

5. Literaturverzeichnis

- Adlung, K. (2004). „Oups“ *das kannst du auch*. (o.S.). Ried im Innkreis: oups.
- Akin, T., Cowan, D., Dunne, G., Palomares, S., Schilling, D. & Schuster, S. (1990). Müllheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr.
- Ayres, J. (2002). *Bausteine der kindlichen Entwicklung*. (4. Auflage). Berlin Heidelberg: Springer.
- Bechter Wüthrich, B. (2013). *Trampolinschule nach der Part-Methode. Sicheres Springen in Ausbildung und Unterricht*. Bundesamt für Sport BASPO: Magglingen.
- Bibliographisches Institut & F. A. Brockhaus AG (2007) Duden – Deutsches Universalwörterbuch. (6., überarbeitete Auflage). Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich: Dudenverlag.
- Blucha, U. & Schuler, M. (2012). *Die Sinne wecken und fördern. Wahrnehmung fördern- Auffälligkeiten erkennen*. Freiburg im Breisgau: Herder.
- Broll, M. & Verband Evangelischer Einrichtungen für Geistig und Seelisch Behinderte (1987). *Wahrnehmungsübungen. Im Bereich des Tastsinns und des Bewegungssinns*. Reutlingen: Gustav-Werner-Stiftung.
- Degen, U. & Häusler, M. (o.J.). Spielsammlung PMT 1417. Wahrnehmung und Bewegung – Förderschwerpunkte. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Eggert D. & Reichenbach C. (2005). *DIAS- Diagnostisches Inventar auditiver Alltagshandlungen*. (2. Auflage). Dortmund: Borgmann.
- Eriksson, K. (2009). *Psychomotorische Förderung im Wald mit Seilkonstruktionen. Projektdurchführung in einem Kindergarten*. Unveröffentlichte Diplomarbeit, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Gröschke, D. (2005). *Psychologische Grundlagen für Sozial- und Heilpädagogik. Ein Lehrbuch zur Orientierung für Heil-, Sonder- und Sozialpädagogen*. (3. Auflage). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Hagemann, C. & Börner, I. (2009). *Schulfähig mit Montessori. Optimale Vorbereitung in der Kita*. (2. überarbeitete Auflage). München: Ernst Reinhardt.
- Handwerker, O.H. (2006). Allgemeine Sinnesphysiologie. In R. Schmidt & H.G. Schaible (Hrsg.), *Neuro- und Sinnesphysiologie*. Berlin Heidelberg: Springer.
- Härter, R., Poncet, R., Tombez, C. & Zesiger, N. (2014). *Ressourcenaktivierung in der beraterisch-therapeutischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen*. Internet:
<https://www.erez.be.ch/erez/de/index/erziehungsberatung/erziehungsberatung/downloads/pr>

[axisforschung.assetref/dam/documents/ERZ/AKVB/de/Erziehungsberatung/Praxisforschung/Schriften/EB PF Band 15 Ressourcenaktivierung.pdf](https://axisforschung.assetref/dam/documents/ERZ/AKVB/de/Erziehungsberatung/Praxisforschung/Schriften/EB_PF_Band_15_Ressourcenaktivierung.pdf) [22.01.2016].

- Häusler, M. (2013). *Tonus, Taktile Wahrnehmung, Haltung*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Henderson, S.E., Sugden, D.A., Barnett A.L. & Petermann, F. (2008). *M-ABC-2: Movement assessment battery for children -2*. (2. Auflage). London: Pearson.
- Hirtz, P. (2015). Koordinative Fähigkeiten und Beweglichkeit. In: Kurt Meinel und Günther Schnabel. (Hrsg.) *Bewegungslehre – Sportmotorik. Abriss einer Theorie der sportlichen Motorik unter pädagogischem Aspekt*. (12. überarbeitete Auflage). Aachen: Meyer & Meyer.
- Kiphard, Ernst J. (1980). Der Trampolin-Körperkoordinationstest (TKT). *Motorik: Zeitschrift für Psychomotorik in Entwicklung, Bildung und Gesundheit*, 3, 78-83. Internet: <https://www.bispsurf.de/Record/PU199209056541> [17.12.16].
- Kohlweih, L. (2011). Bereiche der visuellen Wahrnehmung und deren Beurteilung in der pädiatrischen Ergotherapie. Internet: <https://www.handlungsplan.net/bereiche-der-visuellen-wahrnehmung-und-deren-beurteilung-in-der-paediatrischen-ergotherapie/> [25.10.2016].
- Largo, R. & Beglinger, M. (2009). *Schülerjahre. Wie Kinder besser lernen*. München: Piper Verlag GmbH.
- Ledl, V. (2003). *Kinder beobachten und fördern. Eine Handreichung zur gezielten Beobachtung und Förderung von Kindern mit besonderen Lern- und Erziehungsbedürfnissen bzw. sonderpädagogischem Förderbedarf*. Wien: Jugend & Volk.
- Lensing-Conrady, R. (2001). *Von der Heilsamkeit des Schwindels: Gleichgewichtswahrnehmungen als Motor für Entwicklung und Lernen*. Dortmund: Borgmann.
- Leyendecker, C. (2005). *Motorische Behinderungen. Grundlagen, Zusammenhänge und Förderungsmöglichkeiten*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Lienert, S., Sägeser, J. & Spiess, H. (2010). *Bewegt und selbstsicher. Psychomotorik und Bewegungsförderung in der Eingangsstufe. Grundlage und Unterrichtspraxis*. (2. Auflage). Bern: Schulverlag plus AG.
- Marra-Junker, B. (2013). *Exekutive Funktionen im Wochenplanunterricht*. Unveröffentlichte Masterthese, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Pauli, S. & Kisch, A. (2011). *Geschickte Hände. Feinmotorische Übungen für Kinder in spielerischer Form*. (12. Auflage). Dortmund: modernes lernen.
- Pauli, S. & Kisch, A. (2012). *Das kleine Hand-Buch*. Dortmund: modernes lernen.

- Pauli, S. & Kisch, A. (2012). *Was ist los mit meinem Kind? Bewegungsauffälligkeiten und Wahrnehmungsstörungen bei Kindern*. Dortmund: modernes lernen.
- Preisig, C. & Probst, S. (2016). *Das Trampolin in der Psychomotoriktherapie. Forschungsarbeit über die Begründungen zum Einsatz des Trampolins*. Unveröffentlichte Diplomarbeit, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Rosenkötter, H. (2013). *Motorik und Wahrnehmung im Kindesalter. Eine neuropädagogische Einführung*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Schönrade, S. & Pütz, G. (2008). *Die Abenteuer der kleinen Hexe. Bewegung und Wahrnehmung beobachten, verstehen, beurteilen, fördern*. (5. überarbeitete Auflage). Dortmund: Borgmann.
- Schulz, S. Hesebeck, B. & Lilitakis, G. (2007). *Praxisbuch für soziales Lernen in Gruppen. Erlebnisorientiertes Arbeiten mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen*. Münster: Ökotoxia Verlag.
- Stäbler, M. (2006). *Bewegung, Spass und Spiel auf dem Trampolin*. (3. Auflage). Schorndorf: Hofmann Verlag.
- Stauffer, F. & Strässle, M. (2016). *Weiterbildung swingemotion. Schwerpunkt Psychomotorik*. Unveröffentlichtes Skript, swingemotion, Finsterhennen.
- Steins, G. (2014). *Sozialpsychologie des Schulalltags. Grundlagen und Anwendungen*. (Band 1, 2. substanzial überarbeitete Auflage). Lengerich, Germany: Papst Science Publishers.
- Von Kunhardt, G. (2004). *Kleiner Aufwand grosse Wirkung. Phänomen Trampolin*. (5. Auflage). Köln: bellicon deutschland.
- Von Loh, S. (2003). *Entwicklungsstörungen bei Kindern. Medizinisches Grundwissen für pädagogische und therapeutische Berufe*. (1. Auflage). Stuttgart: Kohlhammer.
- Walk, L.M. & Evers, W.F. (2013). *Fex - Förderung exekutiver Funktionen: Wissenschaft, Praxis, Förderspiele*. Bad Rodach: Wehrfritz GmbH.
- Zimmer, R. (2012). *Handbuch Psychomotorik. Theorie und Praxis der psychomotorischen Förderung*. (1. Auflage). Freiburg im Breisgau: Herder GmbH.
- Zimmer, R. (2012). *Handbuch der Sinneswahrnehmung. Grundlagen einer ganzheitlichen Bildung und Erziehung*. Freiburg im Breisgau: Herder GmbH.
- Zimmer, R. (2014). *Handbuch Bewegungserziehung. Grundlagen für Ausbildung und pädagogische Praxis*. (1. Auflage). Freiburg im Breisgau: Herder GmbH.

6. Anhang

Der Anhang, welcher aus den Basics, einer Bedienungsanleitung und der Förderziel- und Übungssammlung besteht, wird zurzeit überarbeitet und soll bald möglichst in eigenständiger Form veröffentlicht werden.